

Susan Eriksson

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja nuorten voimaantuminen Suomessa ja Latviassa – Kansainvälisen koulutushankkeen arviointi

Interreg

Co-funded by
the European Union

Central Baltic Programme

**REACH FOR
CHANGE**

© Susan Eriksson; Juvenia, Xamk; Reach for Change Latvia;
Lahden Diakonialaitos DILA ja Creative Ideas
Kuvat: Karolin Linamäe
Taitto: Grano Oy
ISBN 978-952-344-609-0 (PDF)
ISBN 978-952-344-610-6 (verkko)

Sisältö

JOHDANTO	4
OSA 1	
HANKKEEN TAVOITTEET HEIKKOMASSA ASEMASSA OLEVIENT NUORTEN TYÖLLISTYMISEN JA TYÖLLISTETTÄVYYDEN PARANTAMISEKSI SUOMESSA JA LATVIASSA	7
1. Hankkeen tavoitteet yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja nuorten voimaannuttamisen kannalta	8
2. Yhteiskunnallinen yrittäjyys yrittäjyyden muotona Suomessa ja Latviassa	11
3. Yrittäjyyttä koskevat asenteet nuorten taholla Suomessa ja Latviassa	13
OSA 2	
SOCIAL BUSINESS ACADEMY -KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUS	15
1. Koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen	16
<i>Koulutusmateriaalien ja koulutusohjelman suunnittelu</i>	<i>16</i>
<i>Nuorten rekrytointi</i>	<i>18</i>
<i>Bootcamp Onsite - koulutus</i>	<i>19</i>
<i>Bootcamp Online -koulutus</i>	<i>21</i>
<i>Leadership Camp</i>	<i>22</i>
<i>Innovation Lab</i>	<i>22</i>
<i>Palautteenkeruu</i>	<i>23</i>
2. Osallistujien palaute koulutusjaksosta 1 ja väliarviointivaiheen päätulokset	25
3. Sykliin 2 ja 3 tehdyt muutokset osallistujien palautteen ja syklistä 1 saatujen yleisten kokemusten perusteella	29
4. Nuorten 2. ja 3. koulutusjaksosta antamien palautteiden päätulokset	31
OSA 3	
KOULUTUSOHJELMAN YHTEISKUNNALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI	38
1. Hankkeen tulosten arviointi sen alkuperäisten tavoitteiden kannalta: työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja osallisuus	39
2. Hankkeen tulosten arviointi alkuperäisten tavoitteiden kannalta: nuorten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen parantaminen	42
3. Hankkeen tulosten arviointi: Nuorten yrittäjyysintressit ja yhteiskunnallinen muutos nuorten työllisyydessä	45
4. Suositukset nuorten työllistettävyyttä ja itsenäisen ammatinharjoittamisen edistämistä koskevista koulutusohjelmista SocEntYouth-hankkeesta saatujen kokemusten perusteella	47
KIRJALLISUUSVIITTEET	49
TAULUKOT	53
LIITTEET	54

Johdanto

Tämä julkaisu on kirjoitettu Interreg Central Baltic -ohjelman ja Euroopan unionin vuosina 2023–2025 rahoittaman kansainvälisen hankkeen arvioimiseksi. Hanke toteutettiin koulutusohjelmalla, jonka tarkoituksena oli lisätä nuorten tietämystä ja taitoja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Suomessa ja Latviassa. Koulutusohjelman on kehittänyt Ruotsissa perustettu voittoa tavoittelematon Reach for Change -järjestö. Järjestö toimii maailmanlaajuisesti edistääkseen yhteiskunnallista yrittäjyyttä varten otettavana tulonhankkimismuotona, ja koulutusohjelma toteutettiin ensin Etiopiassa ja Ghanassa. Hanke oli pilotti Euroopassa ja nuorten keskuudessa toteutettavalle ohjelmalle.

Reach for Change Baltics, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka kotipaikka on Latviassa ja joka perustettiin yhdessä Ruotsin pääyksikön kanssa vuonna 2014, on osa organisaation maailmanlaajuisesta verkostoa. Se toimi tämän projektin johtavana kumppanina ja koordinaattorina, teki muutokset alkuperäiseen koulutusohjelmaan ja kehitti sitä varten uusia koulutusmateriaaleja erityisesti nuoria varten. Nuorten koulutuksen toteuttivat latvialainen voittoa tavoittelematon Creative Ideas -yhdistys ja Lahden Diakonialaitos. Nämä organisaatiot osallistuivat oh-

jelman kehittämiseen muokkaamalla opetusmateriaaleja käytettäviksi paikallisesti ja tuottivat koulutukseen sisältöjä. Kaakkois-Suomen ammatikorkeakoulussa toimiva Nuorisolan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia osallistui hankkeeseen arvioimalla koulutusohjelman toimivuutta nuorten keskuudessa, koulutuksen toistettavuutta ja hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hankkeen loppujulkaisuna tässä arviointiraportissa esitellään yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutusohjelman tuloksia ja arvioidaan sen laajempia vaikutuksia. Euroopan unionin linjauksen mukaan yrittäjyyttä ja yhteiskunnallista yrittäjyyttä olisi edistettävä tehokkaammin eurooppalaisten nuorten ja erityisesti syrjäseuduilla asuvien keskuudessa, jotta heidän työllistymisnäkömiään voidaan parantaa ja samalla kehittää kestäviä elinkeinoja (European Union, EU Youth Strategy, Employment and Entrepreneurship, luettu 4.4.2025). Vuonna 2022 tehdyn Flash-eurobarometrin 513 mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa 18–30-vuotiaiden nuorten halukkuus ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi oli keskimäärin 39 prosenttia. Latviassa osuus oli 40 % ja Suomessa 26 %. (Social Entrepreneurship and Youth, Country Factsheets, luettu

4.4.2025) Noin 46 prosenttia EU:n nuorista oli halukkaita perustamaan oman yrityksen, mutta siihen liittyi monia riskejä. Nuoret pitivät pääoman ja resurssien puutetta, taloudellisia riskejä sekä riittämättömiä yrittäjyyteen liittyviä tietoja ja taitoja suurimpina esteinä yrityksen perustamiselle. (Social Entrepreneurship and Youth, luettu 4.4.2025.)

“Social entrepreneurship for empowering young people in Finland and Latvia” (tästä lähtien ”SocEntYouth”) – hankkeessa saadut tulokset vastaavat kyseisten tutkimusten tuloksia muutamissa suhteissa, kuten Suomen ja Latvian välisissä eroissa yhteiskunnallisen yrittäjyyden asemassa näissä maissa. Myös nuorten välillä oli eroja huolimatta siitä, että molempien maiden osallistujia koulutettiin hyödyntäen samoja yhteiskunnallista yrittäjyyttä koskevia oppimateriaaleja ja noudattaen tiiviisti Reach for Change Latvia-järjestössä suunniteltua koulutusohjelmaa.

Yleisesti ottaen tämä hanke vastasi haasteeseen, jonka mukaan nuoret tarvitsivat enemmän tietoa ja taitoja yrittäjyydestä, ja sai nuoret kehittämään yrittäjyyttä koskevaa ajatteluaan. Alun perin tavoitteena oli kouluttaa hankkeen aikataulun aikana yhteensä 120 nuorta, ja kurssin läpäisi 121 henkilöä. Koulutus toteutettiin kolmena (3) erillisenä koulutusyhtenä, jotka järjestettiin vuosina 2024–2025, ja kuhunkin syklisiin osallistui 33–51 nuorta.

Tämä arviointi on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarjotaan tietoa yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä yrittäjyyden muotona ja sen asemasta nyky-Suomessa ja Latviasa. Tämän kansainvälisen hankkeen tavoitteet selitetään ottaen huomioon tarve parantaa nuorten työllisyystilannetta syrjäseuduilla EU:n tasolla ja siten tarve toteuttaa koulutusohjelma näissä kahdessa maassa. Lisäksi esitetään tutkimustietoon perustuvia keskeisiä näkemyksiä yhteiskunnallisten yritysten toimintaan liittyvistä kulttuurieroista, jotta myös koulutuksen tuloksia voisi ymmärtää paremmin.

Raportin toisessa osassa kuvataan koulutusohjelman toteutus ja sitä, miten koulutukseen osallistuneet nuoret kokivat yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutuksen. Siinä esitetään myös yhteenveto ensimmäisen koulutusjakson jälkeen tehdystä sisäisestä väliarvioinnista ja siitä, mihin toimenpiteisiin koulutuksen kehittämiseksi ryhdyttiin, kun sisäinen arviointi ja osallistujien palaute otettiin huomioon. Määrällisin ja laadullisin menetelmin kerättyä opiskelijapalautetta analysoidaan kuvaamalla, miten höydylliseksi nuoret kaikilla kolmella koulutusyhtenällä kokivat koulutuksen.

Raportin kolmannessa osassa arvioidaan koulutuksen toimivuutta suomalaisten ja latvialaisten kannalta, kuten niiden nuorten, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä. Arvioinnissa pohditaan myös sitä, mitä asioita hankkeen toistettavuuden kannalta kannattaisi

pohtia, kuten mitä tekijöitä tulisi ottaa huomioon tukea tarvitsevien nuorten koulutuksessa. Raportin päätteeksi tarkastellaan hankkeen tuloksia suhteutettuna nuorten tilanteeseen ja työllistymistä koskeviin tulevaisuuden näkymiin nykypäivän sosiaalisissa ja

yhteiskunnallisissa olosuhteissa sekä Euroopan tasolla. Raportin lopussa annetaan yleisiä suosituksia nuorten yrittäjyyttä ja työllistettävyyttä edistävästä koulutusohjelmista perustuen SocEntYouth-hankkeesta saatuihin kokemuksiin.

OSA 1

**Hankkeen tavoitteet heikommassa
asemassa olevien nuorten
työllistymisen ja työllistettävyyden
parantamiseksi Suomessa ja
Latviassa**

Raportin ensimmäisessä osassa annetaan yleistä tietoa yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja sen suhteesta perinteiseen yrittäjyyteen sekä yhteiskunnallisen yrittäjyyden asemasta Suomessa ja Latviassa, ja tuodaan esiin myös tutkimustietoa näiden maiden nuorten asenteista sen suhteen, minkälaisena tulevaisuuden vaihtoehtona yrittäjyys koetaan nuorten keskuudessa. Siinä kuvataan myös Euroopan unionin työllisyyspolitiikassa esitettyjä tavoitteita luoda nuorille enemmän mahdollisuuksia yhteiskunnallisen yrittäjyyden kautta. Yleisesti ottaen nuorten itsenäisten ammatinharjoittamistaitojen parantamista on pidetty tärkeänä esimerkiksi Euroopan unionissa nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi erityisesti syrjäseuduilla. (Euroopan unioni, EU:n nuorisostrategia, työllisyys ja yrittäjyys, luettu 4.4.2025.) Näiden pohdintojen jälkeen kerrotaan tämän koulutushankkeen tavoitteista vastata erityisesti niiden tarpeisiin, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen, kuten esimerkiksi nuorten, joiden koulutustaso on matala.

1. Hankkeen tavoitteet yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja nuorten voimaannuttamisen kannalta

Hankkeen rahoitushakemuksella vastattiin Interreg Central Baltic -ohjelman vuosittaiseen rahoitushakuun vuonna 2022, ja sijoittui ohjelman painopistealueeseen, joka liittyy työmarkkinoihin ja työllistymismahdollisuuksien

parantamiseen. SocEntYouth hyväksyttiin talvella 2023 rahoitettavaksi ajalle 1.4.2023-30.9.2025. Hanke-ehdotuksen mukaan päätavoitteena oli heikommassa asemassa olevien nuorten voimaannuttaminen ja työllistyvyyden parantaminen Suomessa ja Latviassa. Näihin tavoitteisiin kuului erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tilanteen parantaminen. Suomessa näiden nuorten osuus vuonna 2023 oli 9,4 prosenttia 15–29-vuotiaista nuorista ja Latviassa 10 prosenttia (Eurostat, Statistics on Young People not in Employment, Education and Training, Luettu 8.2.2025). SocEntYouth-hankkeen perustavoitteiksi määriteltiin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten työllistettävyyden parantaminen koulutusohjelman kautta lisäämällä yhteiskunnallista yrittäjyyttä koskevia tietoja ja taitoja ja siten parantamalla heidän työllistettävyyttään.

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi mukaan 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyys kasvoi Itä-Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä noin kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2023 vuoteen 2024. Vuoden 2024 lopussa nuorisotyöttömyysaste oli Päijät-Hämeessä 16,1 % ja Itä-Uudellamaalla 15,2 %. Koko maassa työttömyysaste vuonna 2024 oli kyseisessä ikäluokassa 13,2 % ja nousu vuodesta 2023 oli 1,7 prosenttiyksikköä. Koko maan ja kaikkien ikäluokkien tasolla työttömyysaste nousi prosentin 9,8 prosentista 10,8 prosenttiin. (Sotkanet.fi, Tulostaulukko. Luettu 8.2.2025.)

Työmarkkinatutkimusten mukaan työelämän rakennemuutokset ovat vaikuttaneet erityisesti koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tilanteeseen. Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet, ja siirtyminen teollisesta taloudesta palvelutalouteen on tapahtunut vähitellen muutamassa vuosikymmenessä, mikä on vaikuttanut erityisesti Itä-Suomeen (ks. mm. Myrskylä 2012; Hiilamo & Aaltonen 2020). Tämä kehitys on heikentänyt koulutamattomien nuorten miesten mahdollisuuksia työllistyä, kun taas monet nuoret naiset ilman koulutusta ovat työllistyneet palvelusektorille, koska erilaiset matalapalkkaiset palvelutyöpaikat ovat lisääntyneet tällä alalla (mm. Hiilamo & Aaltonen 2020; Swart, Holte, Hiilamo 2022). Rakennemuutokset ovat vaikuttaneet työmarkkinoihin Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan alueilla, joilta suomalaisia nuoria rekrytoitiin SocEntYouth-hankkeeseen.

Nämä rakennemuutokset liittyvät ainakin osittain muihin työn ja työelämän muutoksiin, joista tärkeimpiä ovat työn teknologisoituminen ja digitalisaatio sekä työn ja ammattien luonnetta muuttanut tietotyön runsas lisääntyminen. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet myös koulutuksen luonteeseen, sillä kasvava osaamisen tarve työssä on tuonut haastetta ja painetta tehdä muutoksia myös tutkintoihin, jotta ne vastaisivat paremmin toimihenkilötyölle tyypillisiä pätevyysvaatimuksia. Tämä kehitys on polarisoinut nuorten asemaa oppijoina, ja tietotyön lisääntyminen on johtanut työmarkkinoiden yhä syvempään polarisoitumiseen. (Mm. Hiilamo & Aaltonen 2020.)

Koska nuorten tilanne työmarkkinoilla on kaksinapaistunut myös muissa Euroopan unionin jäsenmaissa näiden rakenteellisten syiden vuoksi, on tullut tärkeäksi pohtia muita toimeentulomahdollisuuksia ja edistää asennemuutosta työelämän ja mielekkään elämän suhteen yleensä. Nuorisotutkijoiden mukaan juuri tämän yhteiskunnallisen muutoksen ansiosta nuorten on kannattanut pohtia erilaisia itsenäisen ammatinharjoittamisen muotoja (esim. Furlong & Cartmel 2007).

Latviassa 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste vuonna 2024 oli 13,6 prosenttia, ja se on noussut 1,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2023. Työttömyysaste oli 21,2 prosenttia ja paljon korkeampi nuorten keskuudessa, joilla ei ole muodollista koulutusta vuonna 2023, mutta se on laskenut 2,2 prosenttiyksikköä vuoteen 2024 mennessä, kun se oli tuolloin 19 prosenttia. Latvian keskimääräinen työttömyysaste oli 6,6 prosenttia työvoimasta vuonna 2023, ja vuodessa nousu oli 0,62 prosenttiyksikköä. (Oficiālās Statistikas Portāls, Activity rate, unemployment rate, part time work by education, age and gender in percentages between 2021–2024). Pääkaupungissa Riiassa tämän ikäluokan henkilöiden työttömyysaste oli kuitenkin yhteensä 5,6 % vuonna 2023, joten ero pääkaupungin ja muun Latvian välillä on suuri (Oficiālās Statistikas Portāls, Activity Rate, employment rate and unemployment rate by gender and age groups in regions, state city and municipalities in the beginning of year 2021–2023).

Tilastojen mukaan keskimääräinen työttömyysaste on Suomessa korkeampi kuin Latviassa. Molempien maiden keskimääräiseen työttömyysasteeseen verrattuna nuorisotyöttömyysaste näyttää kuitenkin olevan Latviassa korkeampi kuin Suomessa. Tilastojen valossa voidaan myös nähdä, että pääkaupunkiseudut ja suuremmat kaupungit tarjoavat nuorille enemmän työllistymismahdollisuuksia. Nuorten liikkuvuutta koskevissa tutkimuksissa on esitetty, että nuorten halukkuus muuttaa maaseudulta kaupunkiin on vahva, jotta he löytäisivät parempia mahdollisuuksia, mutta samalla se kuitenkin heikentää maaseutualueiden tarjoamia mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä. Poismuutto maaseudulta ja pienemmistä kaupungeista heikentää palvelujen tarjontaa näillä alueilla ja vaikuttaa siten elämäntilaan. Kehityksen seuraukset ovat rajuja erityisesti niille nuorille, jotka haluaisivat jäädä kotiseuduilleen. (esim. Penttinen 2016; ks. myös Eriksson & Ronkainen 2016; Moisala & Saari 2025.)

Yhteenvedon voidaan todeta, että nuorten ja erityisesti niiden nuorten huolet ovat ymmärrettäviä, jotka asuvat syrjäseuduilla ja joilla ei ole korkea- tai ammattikoulutusta, kun tarkastellaan sekä Suomesta että Latviasta tarjoutuvaa tilastotietoa nuorisotyöttömyydestä. Se heijastaa nuorten tilannetta myös EU:ssa yleensä, ja erityisesti syrjäseutualueilla tarvitaan lisää työllisyysratkaisuja.

SocEntYouth-hanke oli suunnattu niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, joilla ei ole virallista korkea-asteen koulutusta tai alemmaa koulutusta ja/tai jotka asuvat pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Hankkeen painopisteenä on ollut nuorten itsenäisen ammatinharjoittamisen valmiuksien parantaminen auttamalla ideoimaan ja suunnittelemaan yhteiskunnallisen yrityksen perustamista. Se auttaisi nuoria saamaan tietoa ja ideoita itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja tarjoaisi siten heille parempia tulevaisuudennäkymiä. Hanke edistäisi siten myös kestäviä elinkeinoja ja taloutta syrjäseutualueilla ja alueilla, joilla taloudellisen hyvinvoinnin lähteet ovat vähentyneet.

Esimerkiksi Euroopan nuorisofoorumin vuonna 2011 laatimien toimintapoliittisten asiakirjojen ja suositusten mukaan nuorten itsenäisen ammatinharjoittamisen tukeminen parantamalla heidän yrittäjyystaitojaan olisi yksi huomionarvoinen ratkaisu. Nämä ovat linjassa samana vuonna hyväksytyyn EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelman kanssa. Se parantaisi heidän työllistymismahdollisuuksiaan epäsuotuisilla alueilla ja loisi samalla kestäviä elinkeinoja, jotka edistävät yhteistä hyvää ja siten yhteisön hyvinvointia. (Position paper on youth entrepreneurship 2011; ks. myös Social Economy Action Plan 2021, luettu 8.2.2025.) Lisäksi on todettu, että on tärkeää luoda ja vahvistaa sosiaalisia ja aineettomia talouksia luonnonvaroista riippuvuuden vähentämiseksi ja

maapallon kantokyvyn ylläpitämiseksi. Esimerkiksi yhteiskunnallinen yrittäjyys voisi tällöin edistää myös näitä pyrkimyksiä.

2. Yhteiskunnallinen yrittäjyys yrittäjyyden muotona Suomessa ja Latviassa

Tutkijoiden mukaan yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle ei ole yleisesti hyväksyttyä tai universaalia määritelmää, vaikka käsitteellisesti nähdäänkin selkeänä, mitä se sisältää (esim. Millere et al. 2023). Laajimmassa merkityksessä yhteiskunnallinen yrittäjyys määritellään esimerkiksi innovatiivisten toimintojen kokonaisuudeksi, jonka tarkoituksena on muuttaa talouselämää sellaiseksi toiminnaksi, joka hyödyttää ja tukee yhteisöä entistä enemmän (esim. Revko 2017). Yhteiskunnallinen yritys tavoittelee taloudellista voittoa, mutta sen on kohdennettava suurin osa voitosta yhteisön hyväksi. Yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen kuuluu siis tavaroiden tai palvelujen tuottaminen sosiaalisen ongelman ratkaisemiseksi ja yhteiskunnan hyödyksi sen sijaan, että yritysten omistajien voitot lisääntyvät (Millere et al. 2023).

Jos henkilö esimerkiksi perustaa yhteiskunnallisen yrityksen auttaakseen ikääntyneitä tarjoamalla heille mielekästä ja saavutettavaa luovaa toimintaa, yrittäjän on kohdennettava suurin osa tuotosta esimerkiksi ikääntyneiden esteettömän toiminnan kehittämiseen käytettäväksi ilmaiseksi. Jotta yritys

saisi taloudellista voittoa, perustoimintaan tulisi yleensä kuulua tuotteen tai palvelun myyminen suuremmalle asiakaskunnalle.

Siksi yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä ratkaisevaa on toiminnan sosiaalinen arvo. Esimerkiksi työelämäintegraatio on yksi keskeisimmistä yhteiskunnallisten yritysten tavoitteista. Se tarkoittaa niiden henkilöiden, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille, kuten vammaisten, maahanmuuttajien tai entisten vankien, auttamista palkkaamalla heidät työskentelemään yrityksessä. Heidän työllistymisensä rahoitetaan yleensä itse toiminnasta, esimerkiksi myymällä yrityksessä valmistettua tuotetta. Yrityksen yhteiskunnallinen perustehtävä on tällöin laajempi vaikutus yhteisön hyvinvointiin, sillä perusajatuksena on auttaa heikommassa asemassa olevia.

Sosiaalisen yrittäjyyden idean alullepanija oli bangladeshilainen Muhammed Yunus, joka aloitti myöntämällä mikroluottoja paikallisille viljelijöille vuonna 1983 auttaakseen heitä toimeentulossaan. Nykyään hänen henkistä ja sosiaalista perintöään säilytetään maailmanlaajuisessa sosiaalisen liiketoiminnan keskuksessa Yunus Centressä Dhakassa, Bangladeshissa. Yunus määritteli sosiaalisen yrittäjyyden periaatteet seuraavasti (2009): 1) Tavoitteena ei ole ansaita eniten rahaa, vaan ehkäistä köyhyyttä tai ratkaista sosiaalinen ongelma; 2) rahallinen ja taloudellinen kestävyys on yritykselle tärkeää; 3) sijoittajat saavat

takaisin vain sijoituksensa ilman korkoa; 4) yhtiön voitto sijoitetaan yhtiön kehittämiseen; 5) vastuuta ympäristöstä on noudatettava; 6) työvoimalle tarjotaan työmarkkinoihin sopiva palkka ja hyvät työolot; 7) Asianosaisten on tehtävä työnsä ilolla. (Seven principles of social entrepreneurship 2009).

Suomessa on tällä hetkellä noin 3 000 yhteiskunnallista yritystä, jotka työllistävät noin 60 000 henkilöä. Suurin osa yrityksistä toimii sosiaali- ja terveysalalla, ja muita perusalajoja ovat koulutus, materiaalien kierrätys ja kulttuurintuotanto. Maan suurin huvipuisto, Helsingissä sijaitseva Linnanmäki, on suomalaisista yhteiskunnallisista yrityksistä tunnetuimpia, ja sen omistaa Lasten Päivän Säätiö.

Suomessa ei ole erillistä lainsäädäntöä yhteiskunnallisista yrityksistä, eikä niitä juridisesti eroteta muista yrityksistä. Osittain tästä syystä valtio ei tarjoa yhteiskunnallisille yrityksille sellaista tukea, kuten Latviassa, kuten esimerkiksi veroetuja. Tutkimusten mukaan syyt siihen perustuvat hyvinvointivaltion voimakkaaseen kehittymiseen 1960-luvulta lähtien sekä samalla vahvasti kehittyneisiin ja institutionalisoituneisiin hyvinvointipalveluihin. Kulttuurisessa mielessä se on vaikuttanut yhteiskunnallisiin arvoihin ja normatiiviseen käsitykseen siitä, että yhteiskunnalliset ongelmat tulee ratkaista valtion ja hyvinvointilaitosten ja -palvelujen toimesta, joihin tuloveroa kohdistetaan suurelta osin. (mm. Kostilainen 2019.) Sosiaaliset arvot, jotka perustuvat olettamukseen,

että hyvinvoinnin jakamisen tulisi olla lähtökohtaisesti valtion vastuulla, vaikuttavat myös nuoriin ja heidän haluttomuuteensa ryhtyä yrittäjiksi yhteiskunnallisten yritysten kannalta merkityksellisillä aloilla (Rantanen & Toikko 2013).

Suomen valtio kuitenkin tukee yhteiskunnallisia yrityksiä ylläpitämällä Suomen yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamiskeskusta (YYO), jota osittain rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Keskus edistää yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimusta ja kehittämistä sekä tarjoaa asiantuntijapalveluita muun muassa alan koulutuksen edistämiseksi.

Huolimatta erilaisista tukimuodoista, tutkimuksessa on esitetty, että Suomessa (Kostilainen 2019) ja Latviassa (Vevere ym. 2021) ei ole selkeää yleistä ymmärrystä yhteiskunnallisen yrittäjyyden tavoitteista. Latviassa yhteiskunnallisia yrityksiä koskeva laki hyväksyttiin vuonna 2018, ja siinä määritellään yhteiskunnallisen yrittäjyyden asema Latvian liiketoimintaympäristössä. Lain hyväksyminen helpotti yhteiskunnallisen yrittäjyyden nopeaa kehitystä Latviassa, ja maahan on viime vuosina perustettu monia uusia yrityksiä, joiden määrä vaihtelee 200–300 välillä. Maan virallisten tilastojen mukaan vuonna 2023 suurin osa Latvian sosiaalisista yrityksistä keskittyy työelämään integroitumiseen (23 % yrityksistä), koulutukseen (21 %) sekä urheiluun ja terveyden edistämiseen (19 %). Yli puolet yhteiskunnallisista yrityksistä sijaitsee Riian alueella.

Tuoreen tutkimuksen mukaan ne ja-
kautuvat alueellisesti hyvin epätasai-
sesti, varsinkin jos otetaan huomioon
se, että eri alueilla asuvien kansalais-
ten sosiaaliset riskit ja tarve vähentää
niitä ovat hyvin erilaisia (Millere et al.
2023.)

Monet yritykset ovat vapaaehtoisesti
liittyneet Latvian yhteiskunnallisen
yrittäjyyden yhdistykseen, joka on pe-
rustettu turvaamaan niiden etuja ja ta-
voitteita paikallisella ja kansallisella
tasolla. (Velve et al. 2021). Yhteis-
kunnallisista yrityksistä annetussa lais-
sa on määritelty ne vaatimukset, joiden
perusteella yritystä voi pitää yhteiskun-
nallisena, ja laissa säädetään myös
yritysten sosiaalisten ja yhteiskunnal-
listen vaikutusten mittaamisen periaat-
teista. Latvialaisten yhteiskunnallisten
yrittäjien on toimitettava vuosittain hal-
litukselle toimintakertomus, joka sisäl-
tää tiedot yrityksen yhteiskunnallisista
vaikutuksista ja niiden mittaamisesta
sekä näyttöä saavutetuista vaiku-
tuksista, kuten ulkoisia arviointeja ja
tarinoita edunsaajien kokemuksista.
(Millere et al. 2023.)

Latvian valtio tukee yhteiskunnalli-
sia yrityksiä veroeduilla, kuten kuntien
myöntämällä kiinteistöveroeduilla,
ja yhteisöveropohjan alennuksilla tie-
tyille kuluryhmille, jotka eivät liity ta-
loudelliseen toimintaan. Valtio tarjoaa
yhteiskunnallisille yrityksille myös
muunlaista tukea, kuten myöntämäl-
lä niille oikeuden rekrytoida vapaaeh-
toisia toimintaan, joka ei liity yrityksen
hallintoon tai kirjanpitoon. (Emt.)

Yhteenvedona voidaan todeta, että
yhteiskunnallisten yritysten asema on
määritelty selkeästi Latvian lainsää-
dännössä. Valtion tukemana he ovat
vastuussa toiminnastaan ja toiminnan
yhteiskunnallisista vaikutuksista. Suo-
messa yhteiskunnallisella yrittäjyydel-
lä ei ole lainsäädännössä määriteltyä
asemaa, eivätkä yhteiskunnalliset yri-
tykset saa valtion tukea Latvian laa-
juudessa. Nämä erilaiset lähtökohdat
yhteiskunnallisten yritysten asemasta
ovat heijastuneet myös hankkeen to-
teuttamisessa ja siihen rekrytoitujen
nuorten tietämyksessä.

3. Yrittäjyyttä koskevat asenteet nuorten taholla Suomessa ja Latviassa

Yrittäjyyden kasvavista aloista huoli-
matta vain hieman yli neljäsosa suo-
malaisista nuorista olisi kiinnostunut
perustamaan oman yrityksen, ku-
ten viimeisin Flash-eurobarometri
(2023) osoittaa. Muutamien suoma-
laisten tutkimusten mukaan suoma-
laisten nuorten halukkuus perustaa
yritys on ollut vuosikymmeniä alhai-
sempi kuin Euroopan unionissa kes-
kimäärin (Rantanen & Toikko 2013).
Vuonna 2013 Itä-Suomessa asuvien
12–29-vuotiaiden nuorten (N=1600
n.) asenteita työelämään ja yrittäjyy-
ttä kohtaan selvittäneen tutkimuksen
mukaan sukupuolten välisissä asen-
teissa on ollut merkittäviä eroja, jotka
vaikuttavat halukkuuteen aloittaa yrit-
täjyys tulevaisuudessa. Nuorten mies-
ten keskuudessa syitä vaihtoehdon

harkitsemiseen olivat useimmiten mahdollisuudet vaurastua ja menestyä sekä saada vaikutusvaltaa ja arvostusta. Naisilla vaikuttavimpia mahdollisia syitä ryhtyä yrittäjyyteen tulevaisuudessa olivat mahdollisuudet toteuttaa omia arvoja ja unelmia. (Eerola-Ockenström 2013.)

Toisaalta keskeisimmät syyt yrittäjyshalujen puuttumiseen olivat taloudelliset riskit molemmilla sukupuolilla, mutta huomattavasti useammin naisilla (52 % vastaajista) kuin miehillä (38 % vastaajista). Vastuun aiheuttama henkinen kuormitus ja stressi olivat nuorten naisten yleisimmin raportoitu syy siihen, että he eivät harkitse yrittäjyyden aloittamista tulevaisuudessa. (Emt.)

Vuonna 2019 toteutetun valtakunnallisen Nuorisobarometrin mukaan kiinnostus yrittäjäksi ryhtymiseen oli noussut kymmenessä vuodessa 15–29-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Haastatelluista 59 % (N=1907 n.) oli kiinnostunut kokeilemaan yrittäjyyttä jossain vaiheessa elämäänsä. (Haikkola & Myllyniemi 2019.) Teknologia, digitalisaatio ja erilaiset luovat mahdollisuudet olivat aloja, jotka herättivät nuorten kiinnostusta yrittäjyyteen kansallisella tasolla, ja nuorten perustamat uudet yritykset liittyivät lähinnä näihin aloihin (Berg & Ylöstalo 2019). Haastateltavista 60 oli itsekin yrittäjiä, ja monet heistä työskentelivät perinteisillä aloilla, kuten maataloudessa. Yli puolet haastatelluista koki, että Suomen nykyinen koulutusjärjestelmä

ei tarjoa riittävästi tietoa yrittäjyydestä ja että tiedon tarjontaa tulisi lisätä kaikilla koulutusasteilla. Yli puolet haastatelluista koki myös, ettei heitä ole kannustettu yrittäjyyteen riittävästi kotonaan. (Haikkola & Myllyniemi 2019; Mikkilä 2019.)

Latviassa ja muissa Baltian maissa yrittäjyydestä kiinnostuneiden nuorten osuus on korkeampi, kuten viimeisin Flash Eurobarometri (2023) ja Global Entrepreneurship Monitor (2025) osoittavat. Yksi syy hyvin erilaiseen kiinnostukseen yrittäjyyttä kohtaan Latviassa ja muissa Baltian maissa voi olla alhaisempi tulotaso ja korkea taloudellinen eriarvoisuus, mikä ruokkii mielikuvitusta yrittäjyydestä varteenotettavana toimeentulovaihtoehtona (ks. Pathak & Muralidharan 2018). Pohjoismaissa taloudellinen eriarvoisuus on vähäisempää, ja julkiset hyvinvointia ylläpitävät rakenteet ja käytännöt, kuten vahvat instituutiot ja palvelut lieventävät työllistymiseen liittyviä vaikeuksia (emt.; Lindberg & Kostilainen 2021). Toinen syy nuorten voimakkaampaan innostuneisuuteen aloittaa yrittäjyys ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyky-Latviassa on valtion tuki sekä yrittäjyyskasvatuksen lisääntyminen kaikilla koulutusasteilla viime vuosina (Vevere ym. 2021).

Suomen ja Latvian välillä on siis tutkimusten valossa eroja nuorten asenteissa yrittäjyyttä kohtaan, ja myös näiden tekijöiden merkityksiä tarkastellaan SocEntYouth-hankkeeseen osallistuneiden näkökulmasta.

OSA 2

**Social Business Academy
-koulutusohjelman toteutus**

Arviointin tässä osassa käsitellään koulutusohjelman toteutusta. Se sisältää kuvauksen koulutuksen perussisällöistä, sen organisoinnista ja opetusmuodoista. Tässä osassa esitellään hankkeen tuloksia aluksi esittelemällä sisäisen väliarviointiraportin perustulokset, jotka perustuvat 33 suomalaisen ja latvialaisen nuoren ensimmäisen koulutusjakson kokemuksiin. Tämän jälkeen esitellään yhteensä kolmen koulutusjakson tulokset, jotka perustuvat koulutukseen osallistuneilta nuorilta saadun määrällisen ja laadullisen palauteaineiston kuvaukseen.

1. Koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen

Tässä osiossa kuvataan koulutuksen ja koulutusmateriaalien suunnitteluprosessia sekä ensimmäisen koulutusjakson käytännön toteutusta. Koska koulutusta oli kokeiltu ja toteutettu aiemmin vasta Ghanassa ja Etiopiassa, yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutus toimi tässä hankkeessa pilottina sekä eurooppalaisia, että 18–25-vuotiaita nuoria varten.

Koulutusmateriaalien ja koulutusohjelman suunnittelu

Koulutuksen suunnittelu alkoi kesäkuussa 2023. Koulutus sai nimekseen ”Social Business Academy”, jotta sitä olisi helpompi mainostaa osallistujien rekrytoinnissa kuin alkuperäisellä projektin nimellä. Aluksi suunnitteluun

kuului Reach for Change Latvia-yhdistyksessä alun perin Ghanassa ja Etiopiassa käytettyjen koulutusmateriaalien läpikäynti, ja niiden räätälöinti pilotoitaviksi nuorten keskuudessa. Koulutusmateriaalien ajateltiin toimivan teoreettisena sisältönä ja hyödyllisinä käytännön vinkkeinä, joiden avulla nuoret oppivat yhteiskunnallisen yrityksen ydintoiminnot. Mahdollisuuden edetä askel askeleelta teoreettisten sisältöjen kanssa ja niihin liittyvien tehtävien ajateltiin auttavan nuoria kehittämään ideoita yhteiskunnallisista yrityksistä omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti.

Prosessin aikana ymmärrettiin, että koulutusmateriaaleja piti mukauttaa paljon enemmän kuin alun perin ajateltiin, jotta ne sopisivat uudelle kohdeyleisölle. Alkuperäisiin materiaaleihin lisättiin paljon havainnollistavia esimerkkejä ja käytännön työkaluja teoreettisten kysymysten oppimiseen sekä esimerkkejä tosiasiallisesti toimivista yhteiskunnallisista yrityksistä, jotta koulutusta kyettiin kehittämään paremmin erityisesti nuorille sopivaksi.

Social Business Academyn materiaalit sisälsivät teoreettisen perustan ja käytännön neuvoja sellaisten sosiaalisten ongelmien määrittelemiseksi, jotka voitaisiin ratkaista yhteiskunnallisen yritystoiminnan avulla. Ensin määriteltiin yrityksen arvopohja, ja sen jälkeen yrityksen ydintoiminnot, asiakaskunta tai edunsaajat, sekä toiminnan taloudellinen perusta. Valmennuksessa suunniteltiin käytettäväksi

havainnollistavia työkaluja, kuten ”Ongelmapuu” sosiaalisen ongelman ja sen juurisyiden määrittelyyn sekä ”Liiketoimintapohja” liikeidean kehittämisen avuksi, jotta osallistujat omaksuisivat teoreettisen tiedon helpommin ja pohtisivat sitä käytännössä. Nämä askeleet yrityksen perustamisprosessissa muodostivat perustan Social Business Academyn koulutussuunnitelmalle. Koulutussisällöt suunniteltiin sovittavaksi kiinteään aikataulukonaisuuteen niin, että ajallinen kesto jokaisen osa-alueen opettamiseksi oli sama.

Teemat yhdistettiin erilaisiin ideointitehtäviin, jotta osallistujat pääsivät kehittämään omia potentiaalisia yrityksiään. Näitä käytännön ideointitehtäviä pidettiin tärkeinä nuorille, jotta koulutus olisi kaikkien osallistujien saavutettavissa riippumatta heidän kyvystään omaksua uutta tietoa ennalta tuntemattomista asioista.

Koulutusaineistot sisälsivät paljon tietoa, mutta tarkempaa teoreettista tietoa sisältävät aineistot päätettiin jättää lisäoppimateriaaliksi niille osallistujille, jotka haluavat oppia asioita perusteellisemmin kuin peruskoulutus tarjoaa. Verkkoalustalla toimivia menetelmiä (The Reach for Change -alusta) päätettiin jättää vielä peruskoulutuksen jälkeen hyödynnettäviksi niitä varten, jotka haluavat jatkaa liikeideoidensa kehittämistä mentorin kanssa.

Koulutusaineistot laadittiin englanniksi mukauttamalla koulutusta erityisesti

nuoria varten. Materiaalit kävivät läpi hankkeen suomalainen kumppani, Lahden Diakonialaitos (DILA), ja käytännön koulutuksesta vastaava latvialainen kumppani Creative Ideas. Tässä vaiheessa hankekumppanit pystyivät ehdottamaan muutoksia materiaaleihin. Kun nämä ehdotukset oli hyväksytty, ulkopuoliset kielenkääntäjät käänsivät materiaalit latviaksi ja suomeksi. Tämän jälkeen käännökset tarkistettiin projektihenkilökunnan toimesta ja tarvittaessa niihin tehtiin korjauksia yrittäjyyteen liittyvän kansallisen terminologian mukaisesti.

Suunnitteluvaiheen jälkeen järjestettiin neljä (4) kouluttajakoulutusta, jotta molempien maiden kouluttajat pääsivät tutustumaan koulutusmateriaaleihin etukäteen. Ensimmäinen sessio oli 2-päiväinen koulutus, joka järjestettiin Riiassa, Latviassa, ja sitä seurasi kolme (3) verkossa järjestettyä koulutusta. Tässä vaiheessa kouluttajat esittivät kysymyksiä materiaalien käytöstä koulutuksessa. Valitettavasti osa kouluttajista ei päässyt osallistumaan näihin koulutuksiin sopimattomien aikataulujen vuoksi. Hankkeen henkilökunta, koulutussuunnittelijat ja kouluttajat kävivät näissä tilaisuuksissa paljon keskusteluja, ja esiin nousi huoli erityisesti niistä nuorista, joilla on mahdollisesti oppimisvaikeuksia. Huolet liittyivät riittävään fasilitointiin aineistojen teoreettisten sisältöjen ymmärtämiseksi.

Koulutusohjelman toteutus ja aikataulut suunniteltiin alkuperäisten

koulutusaineistojen järjestyksen perusteella. DILA:n ja Creative Ideasin projektihenkilöstö suunnitteli toteutuksen siten, että koulutus toteutettaisiin rinnakkain molemmissa maissa. Alun perin koulutus suunniteltiin toteutettavaksi kahdessa (2) erillisessä syklissä siten, että molemmissa sykleissä olisi yhteensä 120 osallistujaa. Hankkeen aikana osoittautui kuitenkin vaikeaksi saada kaikkia osallistujia mukaan kahteen koulutusyhteyteen, ja myöhemmin päätettiin, että hankeohjelmaan lisätäisiin kolmas koulutusyhteyden.

Kunkin syklin koulutukseen sovittiin kolme (3) toisiaan täydentävää osaa. Ensimmäinen osa (1) oli nimeltään Bootcamp-koulutus, joka sisältää 2-päiväisen paikan päällä tapahtuvan koulutuksen (Bootcamp Onsite) suomalaisille ja latvialaisille nuorille rinnakkain molemmissa maissa. Lähikoulutusta seurasivat verkkokoulutukset sekä Suomessa että Latviassa rinnakkain molemmissa maissa neljän seuraavan viikon ajan (Bootcamp Online). Verkkokoulutuksen viimeinen sessio, Pitch Day, jossa osallistujat pääsivät esittelemään liikeideoitaan, sovittiin toteutettavaksi molempien maiden osallistujien yhteisenä sessiönä ja toteutettavaksi englannin kielellä.

Koulutuksen toinen (2) osa, Leadership Camp, suunniteltiin toteutettavaksi 3-päiväiseksi paikan päällä tapahtuvaksi yhteiseksi tapahtumaksi, joka toimii myös mahdollisuutena suomalaisille ja latvialaisille nuorille tavata ja tutustua. Leadership Campin

tarkoituksena oli auttaa nuoria kehittämään johtamistaitojaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä kouluttaa heitä kehittämään yrittäjämäistä ajattelutapaa. Koulutuksen kolmas (3) osa, Innovation Lab, suunniteltiin vapaaehtoiseksi yksilökohtaiseksi mentoointiohjelmaksi, joka järjestettiin rinnakkain molemmissa maissa niille osallistujille, jotka olivat halukkaita jatkamaan liikeideoidensa kehittämistä peruskoulutuksen jälkeen. Innovation Labin osallistujien oli määrä hyödyntää myös digitaalista opetusalausta ja sen oppimistyökaluja.

Nuorten rekrytointi

Osallistujien houkuttelemiseksi ja rekrytoimiseksi koulutukseen käytettiin samanaikaisesti useita lähestymistapoja. Koulutusyhteyden 1 rekrytointikampanja alkoi syyskuussa 2023 ja päättyi tammikuussa 2024. Syklin 2 rekrytointikampanja toteutettiin elo-lokakuussa 2024. Syklin 3 kampanja järjestettiin joulukuun 2024 ja helmikuun 2025 välisenä aikana.

Kohdennettuja sosiaalisen median kampanjoita toteutettiin sekä Latvias- sa että Suomessa, ja orgaanista sisältöä julkaistiin Reach for Change Latvian, Creative Ideasin ja DILA:n sosiaalisen median sivuilla. Lisäksi maksetuilla mainoksilla laajennettiin kampanjan tavoitavuutta ja sitoutettiin laajempaa yleisöä.

Social Business Academy -koulutuksen ensimmäinen sykli (jäljempänä

sykli 1) käynnistyi syksyllä 2023 rekrytoimalla nuoria aikuisia osallistumaan koulutukseen. Latviassa osallistujat rekrytoitiin enimmäkseen sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa julkaistuilla verkkoilmoituksilla. Myös puheluita käytettiin houkuttelemaan niitä nuoria, jotka projektin henkilökunta tunsivat henkilökohtaisesti. Keskusteluja käytiin useiden paikallisten nuorisotyöntekijöiden ja opettajien kanssa, jotka auttoivat koulutuksen mainostamisessa. Myös rekrytoidut nuoret levittivät sanaa sosiaalisissa verkostoissaan. Lisäksi sykleissä 2 ja 3 sekä Latviasta että Suomesta palkattiin sosiaalisen median vaikuttajia auttamaan levittämään sanaa koulutuksesta nuorten keskuudessa.

Suomessa prosessi oli varsin nopea, kun kehitettiin useita keinoja nuorten rekrytointiin, kuten vierailut kouluissa ja paikallisissa nuorisopalveluissa potentiaalisten osallistujien tavoittamiseksi. Sosiaalisen median kampanja onnistui yleisesti Latviassa paremmin, mutta toisella ja kolmannella kierroksella sosiaalisen median kampanjoita otettiin onnistuneesti käyttöön myös Suomessa, ja monet suomalaiset osallistujat rekrytoitiin sosiaalisen median julkaisujen ja tehokkaan markkinoinnin avulla.

Latvialaisia osallistujia rekrytoitiin Riian (11 osallistujaa), Riian laitamilta (5 osallistujaa) ja muilta Latvian alueilta (49 osallistujaa). Suomalaisia osallistujia rekrytoitiin Lahden seudulta (47 osallistujaa), muilta paikkakunnilta

Päijät-Hämeen alueelta (8 osallistujaa) ja Päijät-Hämeen alueen ulkopuolelta (12 osallistujaa). Suomessa seitsemän (7) osallistujaa oli muuta kuin suomalaista syntyperää. Osallistujien ikä vaihteli 18–25 vuoden välillä sekä Suomessa että Latviassa.

Osallistujien sosioekonominen asema ja koulutusasema vaihtelivat molemmissa maissa. Latviassa 31 henkilöä oli opiskelijoita, 32 henkilöä ei opiskellut ja 2 henkilöä osallistui lyhytkestoisiin kursseihin. Latvialaisista osallistujista 17 oli työllisiä. Suomessa 35 henkilöä oli opiskelijoita, 28 henkilöä ei opiskellut, 2 henkilöä oli mukana lyhytkestoisilla kursseilla ja yhden henkilön asema oli tuntematon.

Myös osallistujien koulutustaustat vaihtelivat osallistujien välillä. Nämä 66 opiskelijastatuksella olevaa henkilöä olivat enimmäkseen korkeakoulujen opiskelijoita, esimerkiksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Jotkut olivat ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita. Muutama heistä oli vielä lukiossa. Niillä, jotka eivät opiskelleet, oli matalampi koulutustausta, kuten peruskoulu. Joidenkin maahanmuuttajastatuksen omaavien osallistujien koulutustausta ei ollut tiedossa.

Bootcamp Onsite - koulutus

Ensimmäisen syklin koulutus järjestettiin helmi- ja maaliskuussa 2024, toinen sykli marras- ja joulukuussa 2024 ja kolmas sykli helmi- ja maaliskuussa 2025. Syklissä 1 Bootcamp-koulutus

toteutettiin paikan päällä Lahdessa Suomessa ja Riiassa Latviassa. Bootcamp-harjoittelu molemmissa maissa sisälsi 5–7 tuntia aktiivista koulutusta joka päivä. Suomessa syklin 1 koulutuspäivinä oli noin yksi aktiivintunti päivässä enemmän kuin Latviassa.

Suomessa järjestetyn Bootcamp-koulutusta varten rekrytoitiin ulkopuolisia esiintyjä ja kouluttajia, kun taas Latviassa koulutuksen veti Creative Ideas -yhdistyksen henkilökunta. Koulutus molemmissa maissa koostui koulutusmateriaaleihin perustuvista luennoista. Luentoja seurasivat ryhmätyötehtävät, joiden aikana osallistujat kehittivät ideoitaan yhteiskunnallisista yrityksistä.

Suomalaiset ulkopuoliset kouluttajat ja luennoitsijat olivat yrittäjiä, palvelumuotoilijoita sekä pitkän linjan yrittäjyyden asiantuntijoita ja kouluttajia. He pitivät esityksiä yrityksen perustamisen perustoiminnoista, sellaisen yhtiönäisen liikeidean suunnittelusta, joka erottuu nykyisistä yrityksistä, talouden suunnittelusta ja markkinoinnista sekä potentiaalisesta asiakaskunnasta.

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden keskeistä asiantuntemusta esitteli kouluttaja Yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten verkostosta (ARVO-liitto). Koulutus koostui yhteiskunnallisen yrityksen perustoimintaa käsittelevistä esityksistä, ja osallistujille annettiin useita eri aiheisiin liittyviä ryhmätehtäviä alkuperäisten koulutusmateriaalien pohjalta. Suomalaiset kouluttajat antoivat kuitenkin monia esimerkkejä

toimivista yhteiskunnallisista yrityksistä Suomen kontekstissa, joten koulutus heijasti pitkälti suomalaisia liiketoimintaympäristöjä ja -olosuhteita.

Tärkeää on, että kouluttajat ohjasivat ja tukivat osallistujia, kun he kehittivät liikeideoitaan ryhmissä. Jokaisessa ryhmässä ensimmäinen tehtävä oli määritellä sosiaalinen ongelma, joka ratkaistaan yritystoiminnan avulla, ja jonka mukaan ryhmän osallistujat kehittivät edelleen yhteiskunnallista liiketoimintamallia. Koulutuksessa keskityttiin paljon näiden liikeideoiden kehittämiseen koulutusmateriaaleihin sisältyvien työkalujen avulla. Liiketoimintamalleja kehitettiin johdonmukaisesti alkuperäisiä koulutusmateriaaleja noudattaen. Nuorten ryhmät työskentelivät määritellen omaan liikeideaansa 1) yhteiskunnallisen yritystoiminnan avulla ratkaistavan sosiaalisen ongelman, 2) yrityksen arvopohjan, 3) yrityksen asiakaskunnan tai edunsaajat, 4) yritystoiminnan taloudellisen perustan ja 5) yhteiskunnallisen yrityksen ydintoiminnot. Bootcamp Onsite -koulutus päättyi Suomessa pitchaus-tilaisuuteen, jossa kukin ryhmä esitteli liikeideaansa, ja tässä vaiheessa nuoret saivat kouluttajilta palautetta ja neuvoja ideoiden kehittämiseen.

Latviassa alkuperäisiä koulutusmateriaaleja seurattiin tarkasti ja koulutusta mukautettiin Latvian liiketoimintaympäristöjen mukaan. Creative Ideas -yhdistyksen kouluttaja seurasi koulutusohjelmaa samalla tavalla kuin Suomessa järjestetyssä koulutuksessa, ja

kunkin edellä mainitun aiheen teoreettisen luennon jälkeen koulutus keskittyi auttamaan nuoria kehittämään liikeideoitaan. Myös Latviassa Bootcamp Onsite päättyi osallistujien pitchaus-tilaisuuteen, jossa he esittelivät liikeideoitaan.

Bootcamp Online -koulutus

Verkkokoulutus alkoi koulutusyhtymässä 1 seuraavalla viikolla Bootcamp Onsite jälkeen. Sekä Suomessa että Latviassa verkkokoulutukseen osallistui 4–15 osallistujaa jokaisessa kahdeksassa (8) istunnossa, kaksi kertaa viikossa. Se oli vähemmän kuin paikan päällä tapahtuvaan koulutukseen osallistuneiden määrä. Suomessa verkkokoulutus koostui ulkopuolisten puhujien esityksistä, joita seurasivat koulutukset ja ulkopuolisen kouluttajan vetämä ryhmätyö. Suomessa kouluttajat ja luennoitsijat eivät olleet samoja henkilöitä Bootcamp Onlinessa kuin Bootcamp Onsiteissa.

Verkkosessiot Suomessa alkoivat nuoren yrittäjän esityksellä, joka kertoi taustastaan ja henkilökohtaisesta profiilistaan yrittäjänä 20 minuutin ajan. Loppuosan kaksituntisesta sessiosta veti nuori yrittäjä ja kouluttaja, jonka asiantuntemus on pääasiassa perinteisessä yrittäjyydessä. Kouluttaja perusti opetuksen pääosin SocEntYouth-hankkeen alkuperäisiin koulutusmateriaaleihin. Osallistujia kannustettiin kehittämään liikeideoitaan eteenpäin ja kouluttaja arvioi ideoita verkkokoulutuksen päätöstilaisuudessa.

Suomessa osallistujilla oli myös mahdollisuus pitchata liikeideoitaan suomalaiselle sijoittajalle, jonka toimintaympäristö on kansainvälinen. Hän myös neuvoi osallistujia liiketoimintasuunnitelmien kehittämisessä. Rahoitussijoittajan antamat esimerkit ja neuvot olivat perinteisen yrittäjyyden kentältä.

Latviassa ensimmäisen syklin verkkokoulutus koostui 40 minuutin luennoista, joiden aikana teoreettisia sisältöjä seurattiin syväluotaavasti, ja 20 minuutin ryhmätöistä, jotka perustuivat koulutukseen. Alkuperäinen suunnitelma oli toteuttaa kahden tunnin koulutustilaisuuksia. Latviassa järjestetyn verkkokoulutuksen suorittivat Creative Ideasin kouluttajat. Bootcamp Onlinen viimeinen sessio järjestettiin englanniksi, koska se oli molempien maiden yhteinen sessio. Yhteinen sessio oli pitchaus-tilaisuus, jossa yksi edustaja kustakin ryhmästä esitteli ryhmässä kehitettyä liikeideaa.

Jo Bootcamp-verkkokoulutuksen aikana mentorointiprosessi alkoi niiden kanssa, jotka halusivat viedä ideoitaan eteenpäin. Mentorointiprosessin suunniteltiin toimivan mentorin ja mentoroitavien välisten keskustelujen pohjalta. Suunniteltiin, että mentorin tuella nuori voisi kehittää liikeideaa eteenpäin jopa yrityksen perustamisvaiheeseen asti. Keskusteluissa käsiteltiin mentoroitavan käsityksiä koulutuksessa annettavan yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamisen hyödyistä, mentoroitavan yksilöllisestä edistymisestä sekä

mahdollisista koulutusohjelmaan liittyvistä vaikeuksista ja huolista. Suomeen rekrytoitiin mentoreiksi ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten kokeneita yrittäjiä ja muutamia kouluttajia, jotka toimivat peruskoulutuksessa ulkopuolisenä kouluttajana. Latviassa käytettiin mentoreina myös ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten kokeneita yrittäjiä.

Leadership Camp

Koulutusohjelman kolmas osa syklissä 1 oli Leadership Camp, joka järjestettiin paikan päällä Riiassa, Latviassa sekä syklien 2 ja 3 aikana Tallinnassa, Virossa. Leadership Camp oli molempien maiden osallistujien yhteinen tapahtuma, ja se toteutettiin englanniksi. Riiassa koulutuksessa keskityttiin osallistujien johtamistaitojen kehittämiseen sekä yrittäjämäisen ajattelun ja ajattelutavan kehittämiseen. Riiassa järjestetty koulutus koostui ulkopuolisista esityksistä Suomesta ja Latviasta sekä ryhmätöistä, jotka olivat osa muutamien ulkopuolisten kouluttajien koulutusta. Nämä ulkopuoliset kouluttajat ja esiintyjät ovat yrittäjyysalan asiantuntijoita ja kokeneita kouluttajia. Suomalaiset asiantuntijat pitivät esityksensä verkossa ja latvialaiset kouluttivat paikan päällä.

Riian Leadership Campin ensimmäinen osa syklissä 1 käsitteli johtamistaitoja yrityksen johtamisessa. Kouluttajat antoivat osallistujille ryhmätehtäviä, joissa he pääsivät pohtimaan ja keskustelemaan siitä, mitä on hyvä johtaminen ja miten hyvin

johtamiseen liittyvää ajattelutapaa voidaan kehittää. Johtamistaitojen koulutuksen jälkeen kiinnitettiin huomiota ajattelutaitojen kehittämiseen liikeideoiden ideointia varten. Tämä osa koulutuksesta oli sellaisten ulkopuolisten asiantuntijakollektiivien, yritysten ja keskusten vastuulla, jotka tarjoavat organisaatioille ideointia ja kriittistä ajattelua koskevaa koulutusta. Näiden yritysten kouluttajat antoivat osallistujille ryhmätehtäviä, joissa he voivat kehittää kriittisen ja luovan ajattelun taitojaan sekä taitojaan käyttäen mielikuvitusta liikeideoiden ideoimiseen.

Leadership Camp Riiassa toimi myös Social Business Academyn 1. syklin peruskoulutuksen viimeisenä koulutustilaisuutena. Lopuksi osallistujille jaettiin osallistujatodistukset ja järjestettiin erillinen palautekeskustelu, jossa nuoret voivat antaa palautetta koulutuksesta.

Innovation Lab

Leadership Camp - koulutuksen ja osallistumistodistuksen saamisen jälkeen useimmat nuoret lopettivat koulutuksensa. Yhteensä 8 (kahdeksan) Social Business Academyn osallistujaa aloitti kuitenkin vielä Innovation Labissa, mentorointiohjelmassa niille, jotka halusivat edetä ideoidensa kanssa ja jopa perustaa yrityksen yksittäisen mentorin avulla.

Mentoritapaamisissa, joita järjestettiin kolmesta viiteen kertaan jokaisen nuoren kanssa, mentoroivat

saattoivat kehittää samoja ideoita yhteiskunnallisista yrityksistä kuin peruskoulutuksessa, tai he saattoivat innovoida uusia ideoita. Osallistujat pääsivät hyödyntämään peruskoulutuksessa saatuja tietoja hyvin vapaasti omien liikeideoidensa kehittämises- sä. Useimmat mentoroivat suosivat ideoita, jotka voisivat edistää heidän taiteellisia pyrkimyksiään ja kiinnostuk- sen kohteitaan, kuten omien virkkaus- tai vaatemallien kehittäminen ja niiden myyminen virallisilla markkinoilla.

Sekä Suomessa että Latviassa toimi- vat mentorit ovat kokeneita yrittäjiä ja mentoreita, ja he antoivat mento- roitavilleen neuvoja ja tukea yksilöllisen yrittäjyyspolun rakentamisessa. Osallistujilla oli edelleen käytössään edistyneet verkkokoulutusmateriaa- lit, jotka tarjottiin kaikille osallistujille peruskoulutuksen aikana. Suomessa syklin 1 aikana neljä (4) harjoittelijaa osallistui mentoroitavina Innovation Labiin. Yksi henkilö jatkoi oman mark- kinointistrategiansa suunnittelua ja oli valmis perustamaan yrityksen. Suurin osa suomalaisista nuorista päätti Inno- vation Labin saatuaan yksilöllistä tukea oman tuotteen kehittämiseen sekä neuvoja liikeidean rahoitusrakenteen suunnitteluun.

Ensimmäisen koulutusjakson aikana Latviassa neljä (4) mentoroitavaa liit- tyi Innovation Labiin. Kaikki hyötyivät mentoreiden neuvoista jollain tavalla, ja yksi henkilö kehitti idean vammaisil- le suunnatusta taidetyöpajasta ja tun- si olevansa valmis toteuttamaan idean käytännössä.

Palautteenkeruu

Osallistujapalautteen keräsi SocEnt- Youth-hankkeen arvioijana toimiva henkilökunnan jäsen, joka työskente- lee erikoistutkijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa sijaitsevassa nuorison tutkimus- ja kehittämiskes- kus Juveniassa. Työkalut osallistujien palautteen keräämiseen koulutuksesta suunniteltiin talvella 2024 ennen koulu- tussykliä 1. Sähköiset kyselyt todettiin parhaiten toimiviksi Bootcamp-koulu- tuksiin sekä Suomessa että Latviassa, ja palautekyselyt suunniteltiin Web- pol-verkkokyselytyökalulla. Koulutuk- sesta saadun palautteen keräämisen lisäksi projektihenkilöstön keskuudes- sa pohdittiin, että itsearviointityökalu, jolla mitataan yhteiskunnallista yrittä- jyyttä koskevan tiedon lisääntymistä ja yrittäjyystaitojen kehittymistä, olisi sopiva tapa kartoittaa ja testata suun- nitellun koulutusohjelman toimivuutta.

Tämän jälkeen laadittiin sähköisiä ky- selyitä, joiden tarkoituksena oli ohjel- maan osallistuvien nuorten itsearviointi ottaen huomioon heidän tietämyksen- sä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja yrittäjyydestä yleensä, sekä sellai- set henkilökohtaiset taidot, jotka tuke- vat yrittäjämäistä ajattelutapaa (ks. liite n:o 1). Lisäksi osallistujilta kerättiin pa- lautetta Bootcamp-koulutuksesta pai- kan päällä ja verkossa (ks. liitteet n:o 2–3). Itsearviointi suunniteltiin toteu- tettavaksi sekä ennen koulutusta että sen jälkeen, jotta koulutettavien tie- tojen ja taitojen lisääntymistä heidän omien arviointiensa perusteella voitiin

mitata vertaamalla vastauksia ennen koulutusta ja sen jälkeen lähetettyihin kyselyihin.

Osallistujien palautteen sähköiset kyselyt suunniteltiin määrittelemällä sarja väittämiä koulutuksesta ja vastauksia mitattiin kvantitatiivisesti Likert-asteikkomatriisilla, jossa vastaajat saivat valita mielipiteeseensä parhaiten sopivan vastausvaihtoehdon. Myös mahdollisuus avoimeen palautteeseen annettiin sähköisen kyselyn lopussa. Itsearviointikyselyt suunniteltiin samalla tavalla käyttämällä yhteiskunnallisen yrittäjyyden tietoja ja taitoja sekä sen ydintoimintoja kuvaavia väittämiä, ja vastaajat pystyivät valitsemaan Likert-asteikon matriisista vaihtoehdon, jonka he olivat parhaiten vastaavan omaa osaamistasoaan.

Koulutussyklin 1 aikana osallistujat vastasivat palautekyselyihin pian koulutustilaisuuksien päättymisen jälkeen. Tietojen ja taitojen tasoa mittaava itsearviointikysely saavutti sekä ennen koulutusta että sen jälkeen korkeamman vastausprosentin kuin palautekysely. Osittain tämä johtui siitä, että heitä neuvottiin vastaamaan itsearviointikyselyyn paikan päällä tapahtuvan koulutuksen aikana sekä ennen koulutusta että sen jälkeen, jotta henkilökunta pystyi ohjaamaan osallistujia täyttämään kyselyt.

Koulutussyklin 1 aikana sekä Suomessa että Latviassa vastausprosentti oli korkea Bootcamp Onsite -koulutuksessa ja alhainen Bootcamp Online

-koulutuksessa. Syklin 1 aikana verkkokoulutuksesta kerättiin erikseen palautetta. Verkkokoulutuksen alhaisemmat vastausprosentit johtuivat todennäköisesti siitä, että henkilökunta ei kyennyt ohjaamaan osallistujia vastaamaan, joten moni jätti palautteen antamisen väliin. Verkkokoulutuksissa osallistumisaste oli kuitenkin alhaisempi, mikä on vaikuttanut tulokseen vastaavasti. Myös useiden kyselylomakkeiden täyttäminen koko koulutusprosessin aikana saattoi olla osallistujille hämmentävää ja uuvuttavaa.

Lisäksi suullista palautetta kerättiin sekä spontaanisti keskustelemalla osallistujien kanssa epävirallisesti esimerkiksi taukojen aikana että palautekeskustelussa Leadership Camp -yhteistapahtuman päätöstilaisuudessa. Se oli henkilökunnan vetämä palautekeskustelu, jonka aikana karotoitettiin osallistujien mielipiteitä sekä Bootcampin että Leadership Campin koulutusohjelmasta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota nuorten näkemyksiin siitä, oliko kouluttajien yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiantuntemus tuntunut riittävältä. Osallistujat pystyivät ilmaisemaan vapaasti yleisvaikutelmaansa koulutusohjelmasta ja antamaan ehdotuksia sen parantamiseksi. Keskustelu oli vilkasta, ja perusaiheet tiivistettiin henkilökunnan toimesta kirjoittamalla ne ylös.

Palautekeskustelujen lisäksi haastateltavan suostumuksella toteutettiin ja nauhoitettiin kolme (3)

palautehaastattelua, jotta osallistujien vaikutelmista saataisiin syvempää tietoa. Haastateltiin yhteensä 4 (neljää) henkilöä, koska kahta osallistujaa haastateltiin yhdessä. Suomalaisten osallistujien haastattelut tehtiin suomen kielellä ja latvialaisten osallistujien haastattelut tehtiin englanniksi.

Palautetta kerättiin myös ulkopuolisilta kouluttajilta ja mentoreilta koskien koulutuksessa annettua yrittäjyystietoutta ja opetuksen järjestämistä, sekä heidän vaikutelmiaan nuorten sitoutumisesta opetusohjelmaan. Näiden lisäksi kerättiin havaintoaineistoa seuraamalla tarkasti koulutustilaisuuksien kulkua ja havainnot kirjattiin ylös. Havainnointimenetelmää voitiin kuitenkin soveltaa vain suomenkielisissä koulutuksissa ja englanninkielisissä yhteistilaisuuksissa, koska arviointiprosessista vastaava henkilökunnan jäsen on suomalainen eikä osaa latviaa.

2. Osallistujien palaute koulutusjaksosta 1 ja väliarviointivaiheen päätulokset

SocEntYouth-hankkeen sisäisiä tarkeitua varten tehtiin väliarviointi. Ensimmäisen koulutusjakson jälkeinen sisäinen arviointi katsottiin tarpeelliseksi, jotta henkilöstö pystyi hyödyntämään osallistujien palautetta koulutusohjelman toimivuuden parantamiseksi toisella ja kolmannella koulutusjaksolla.

Väliarvioinnin palauteaineisto kerättiin Bootcamp- ja Leadership Camp -koulutuksissa sähköisillä kyselyillä tietojen ja taitojen itsearvioinnin sekä koulutusta koskevan palautteen kautta. Tämän lisäksi paikan päällä järjestetyissä yhteisissä tapahtumissa järjestettiin palautekeskusteluja. Koska suomalainen arvioija ei tunne latvian kieltä, Latviasa järjestettyä Bootcamp Onsite -koulutusta koskevan suullisen palautteen keräsi Creative Ideas -kouluttaja, joka laati yhteenvedon latvialaisten osallistujien kanssa käydyistä keskusteluista. Väliarvioinnin aineistoa kerättiin myös seuraamalla koulutuksia Bootcamp Onsite- lähiopetuksessa Lahdessa sekä Riiasa maaliskuussa 2024 järjestetyssä Leadership Camp -yhteistapahtumassa.

Osallistujien palauteaineistoista saadut vaikutelmat liittyivät koulutusyhteyteen 1 osallistuneiden nuorten pääasiassa myönteisiin näkemyksiin koulutuksen tiedollisesta sisällöstä, opetusmuodoista ja opetuksen laadusta, yhteiskunnallista yrittäjyyttä koskevan tiedon riittävydestä sekä mahdollisuudesta luoda omia yritysideoita. Yhteistä lähi-tapahtumaa (Leadership Camp) pidettiin erittäin hyödyllisenä ja hauskana, ja moni korosti kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

Sähköisissä kyselyissä saadun palautteen mukaan koulutusta pidettiin lähinnä hyödyllisenä yrittäjyyttä ja yhteiskunnallista yrittäjyyttä koskevien tietojen ja taitojen karttumisen kannalta, ja koulutusta pidettiin hyvin

toteutettuna. Latvialaisten osallistujien antamat vastaukset kyselyyn olivat kuitenkin myönteisempiä kuin suomalaisten. Tämän seurauksena koulutuksen toteutus Suomessa suunniteltiin järjestettäväksi muutamissa koulutussyklin kannalta keskeisissä osissa eri tavalla. Kyselyn vastauksista käy jossain määrin ilmi, että mitä yksityiskohtaisempaa ja syvällisempää koulutus on ollut tietyillä aloilla, esimerkiksi liikeidean suunnittelussa on käytetty erityisiä, kehittyneitä menetelmiä, sitä vaikeampaa opetuksen ymmärtäminen on oletettavasti ollut.

Suomen koulutuksen ensimmäisenä päivänä opetuksessa korostuivat yrityksen perustamisen ja yrittäjyyden yleiset periaatteet. Iltapäivän tunteihin jätettynä ei ilmeisesti ollut energiaa oppia kunnolla sosiaalisen yrittäjyyden peruseriaatteita. Näiden ajoitusongelmien lisäksi kouluttajien asiantuntemukseen liittyi joitain ongelmallisia kysymyksiä; vain yhdellä kolmesta ulkopuolisesta kouluttajasta oli yhteiskunnallinen yrittäjyys asiantuntemuksen ydinalueena, mikä saattoi vaikuttaa erilaisiin oppimistuloksiin kuin latvialaisten osallistujien. Useimmat ryhmät kehittivät ja esittelivät hyvin perinteisiä liikeideoita ilman elementtejä, jotka olisivat lisänneet sosiaalista arvoa tai hyötyä heidän liiketoimintamalleihinsa tai muutoin osoittaneet sen arvon yhteiskunnallisena yrityksenä.

Joitakin ongelmia liittyi koulutuksen järjestämiseen. Koska harjoittelijat työskentelivät ryhmissä, oli vaikea tunnistaa sellaisia osallistujia, jotka olisivat hyötäneet lisätuesta opetuksen ymmärtämiseen. Koska harjoittelijoita kannustettiin kehittämään vain yhtä liikeideaa ryhmää kohden, passiivisen osallistumisen riski on ollut suurempi kuin tilanteessa, jossa jokainen yksittäinen osallistuja saa kehittää idean. On mahdollista, että yhden idean kehittäminen ryhmää kohden on lisännyt riskiä siihen, ettei opetettava asia ollut avautunut kaikille. Sähköisen kyselyn vastaukset vahvistivat, että kaikki osallistujat eivät kokeneet oppineensa opetettua sisältöä.

Eri koulutustaustalla olevien opiskelijoiden mukaan ottaminen on mahdollisesti lannistanut niitä, jotka olisivat tarvinneet lisätukea. Sitä sanoitti esimerkiksi e-kyselyn avovastauksessa eräs suomalainen osallistuja, joka oli huomannut epätasaisen tilanteen ja väitti, että opetuksen vaikeustaso vastasi niiden osallistujien osaamistasoa, joilla oli taustakoulutus yrittäjyydestä.

Esimerkiksi sähköisessä kyselyssä esitetty kysymys, jonka mukaan koulutus vastasi henkilökohtaisia oppimistavoitteita, osoitti, että latvialaiset olivat tyytyväisempiä koulutukseensa, kun taas suomalaisista 38 % oli tyytymättömiä (yhteensä 37 vastaajaa, ks. taulukko n:o 1):

Arvioi asteikolla 1-5, mitä mieltä olet seuraavista väittämistä (1 = samaa mieltä; 2 = jokseenkin samaa mieltä; 3 = en tiedä; 4 = jokseenkin eri mieltä; 5 = eri mieltä)

Taulukko 1: Palaute Bootcamp Onsite, sykli 1, osallistujat Suomesta ja Latviasta: Opetus vastasi tavoitteitani ja oppimistarpeitani.

Kuten taulukosta 1 käy ilmi, suomalaisten osallistujien joukossa (musta palkki) oli kuitenkin enemmän niitä, jotka olivat samaa mieltä väitteestä ”Koulutus vastasi henkilökohtaisia tarpeitani ja oppimistavoitteitani” (31 %), kun taas latvialaiset (oranssi palkki) olivat enimmäkseen jossain määrin samaa mieltä (46 %).

Latvialaisten ja suomalaisten välillä oli silmiinpistäviä eroja yhteiskunnallisen yrittäjyyden osatekijöiden osalta. Esi-merkiksi latvialaisista 87 prosenttia

koki oppineensa yrittäjyyden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden eron, kun taas suomalaisista vain 46 prosenttia koki niin. Latvialaisten ja suomalaisten vastauksissa ilmeni vastaava ero sen kohdalla, miten nuoret kokivat oppineensa yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteiden ja toiminnan peruseriaatteen (ks. taulukko 2). Yli kolmannes suomalaisista vastaajista koki myös, etteivät he oppineet luomaan liiketoimintamallia, kun taas suurin osa latvialaisista koki oppineensa.

Arvioi asteikolla 1-5, mitä mieltä olet seuraavista väittämistä (1=Olen samaa mieltä; 2=Olen jos-sain määrin samaa mieltä; 3=En tiedä; 4=Olen jokseenkin eri mieltä; 5=Olen eri mieltä):

Taulukko 2: Palaute Bootcamp Onsite, sykli 1, osallistajat Suomesta ja Latviasta. Yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteiden ja toiminnan peruseriaatteen.

Yksi syy suomalaisten kielteisempiin vastauksiin saattoi olla se, että Bootcampin aikana suuri osa opetuksesta keskittyi perinteisen yrittäjyyden perusteisiin, jolloin yhteiskunnallisen yrittäjyyden perusteet jäivät vähemmälle ymmärtämiselle. Suomessa järjestetyssä Bootcamp-koulutuksessa osallistujia neuvottiin luomaan omat liiketoimintamallit, mutta moni halusi luoda perinteisen liikeidean. Siitä huolimatta kaikkia liikeideoita kannustettiin yhtä lailla kehittämään edelleen, vaikka monet osallistajat pysyivät perinteisessä liiketoimintamallissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että koska opetus keskittyi suurimmaksi osaksi perinteiseen yrittäjyyteen, se heijastui

suoraviivaisesti osallistujien kykyyn ymmärtää sosiaalisen yrittäjyyden ydinarvot ja periaatteet, mikä oli koulutusohjelman varsinaisena tavoitteena.

Toinen syy voi olla se, että joillakin osallistujilla oli vaikeuksia ymmärtää opetettua sisältöä. Osallistujien koulutustaustat vaihtelivat paljon, ja muutamalla heistä ei ole toisen asteen koulutusta, joka olisi tukenut opetuksen ymmärtämistä. Osallistajat olisivat hyötäneet lisätuesta, mutta koska sitä ei useinkaan pyydetty, sitä ei myöskään osattu antaa. Koska osallistajat työskentelivät enimmäkseen ryhmässä, kouluttajilta on voinut jäädä huomaamatta yksilöllisen lisätuen tarve.

Osallistujapalautekyselyn osiossa, joka koski tämän yhteiskunnallisen yrittäjyyskoulutuksen käytännön toimivuutta, vastausten perusteella tuli havaituksi, että latvialaiset kokivat sen jälleen myönteisemmin kuin suomalaiset, mutta eivät yhtä silmiinpistävästi kuin osiossa, jossa kysyttiin yrittäjyyden perusteiden oppimista. Noin 64 % latvialaisista ja 48 % suomalaisista vastauksista oli myönteisiä ja koki koulutuksen antavan riittävästi tietoa ja työkaluja yhteiskunnallisen yrityksen suunnitteluun. Nämä luvut paljastavat kuitenkin myös sen, että lähes puolet osallistujista molemmissa maissa ei kokenut saaneensa tarpeeksi tietoa oman yrityksen perustamiseen.

3. Sykliin 2 ja 3 tehdyt muutokset osallistujien palautteen ja syklistä 1 saatujen yleisten kokemusten perusteella

Ensimmäisen syklin pilotin toteuttamisen jälkeisessä väliarvioinnissa havaittiin kehityskohteita sekä koulutuksen sisällössä että organisoinnissa. Osallistujilta, hankekumppaneilta ja mentoreilta kerätyn palautteen perusteella Reach for Changen taholla kehitettiin ja ehdotettiin tarkistettua koulutussuunnitelmaa, joka jaettiin kumppaneiden kanssa tarkistettavaksi. Tämän jälkeen viimeisteltiin päivitetty versio ohjelman rakenteesta ja koulutusmateriaaleista.

Tarkistetun ohjelman oli tarkoitus kestää viisi peräkkäistä viikonloppua.

Suunnitelman mukaan se alkaisi kahden päivän henkilökohtaisella koulutuksella (~12 kontaktituntia, vähennettynä ~16:sta), joka keskittyisi perusaiheisiin, kuten sosiaalisen yrittäjyyden esittelyyn, ideointityöpajoihin ja tiimin muodostamiseen. Tätä seuraisi kolme viikkoa (aiemmin neljä) online-sessiota, jossa oli yksi 1,5 tunnin istunto ja yksi 2 tunnin työpaja viikossa, yhteensä ~10,5 tuntia (~16 tuntia). Keskeinen muutos oli teoria-pohjaisten istuntojen erottaminen käytännön työpajoista, mikä korvasi aiemman kahdeksan istuntoa, joissa teoria ja käytäntö lomittuivat. Tämän tarkoituksena oli parantaa osallistujien kykyä omaksua ja soveltaa yhteiskunnallisen yrittämisen peruskäsitteitä tehokkaasti.

Toinen uusi elementti uudistetussa suunnittelussa oli virstanpylväiden käyttöönotto ja jäsennellyt tarkistuspisteet, joiden tarkoituksena on seurata osallistujien edistymistä. Jokaisen virstanpylvään kohdalla nuorten muodostamien tiimien odotettiin saavan aikaan käytännön tuotoksia, kuten luomaan omat versionsa ongelmapuusta, jossa määritellään tietty sosiaalinen ongelma ja sen perimmäiset syyt, laatimaan liikeideoihin perustuvan liiketoimintamallipohjan tai toteuttamaan videopitchin. Ne oli tarkoitus tallentaa sähköisesti jaettuihin kansioihin, jotta mentorit voisivat antaa nuorelle oikea-aikaista ja kohdennettua palautetta. Mentorointitapaamisten tarkoituksiksi määriteltiin osallistujien tukeminen palautteenannon aikana ja prosessin seuraavissa vaiheissa.

Kaikkia tarkistetun suunnitelman elementtejä ei toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Koulutus järjestettiin arkisin viikonloppujen sijaan. Mentorointitapaamisiin yhdistettyä virstanpylväsmenetelmää ei hyödynnetty, koska mentoreita ei valmennettu toimimaan nuorten kanssa aiotulla tavalla.

Ensimmäisen syklin päätyttyä huomattiin, että joitain asioita piti muuttaa myös koulutuksen organisoinnin parantamiseksi. Verkkokoulutus ei tuntunut houkuttelevalta nuorille, ja kuhunkin neljään kaksituntiseen koulutusjaksoon osallistui vain 4–14 osallistujaa yhteensä 35–45 osallistujasta. Jaksolla 2 verkkoistuntojen määrää vähennettiin kahdeksasta kuuteen molemmissa maissa ja ajat mukautettiin nuorten ilmaisemien mieltymysten mukaan. Tämäkään muutos ei kuitenkaan ollut hedelmällinen, sillä osallistujien määrä oli vielä pienempi toisella syklillä.

Koska toisen syklin nuoret toivoivat kansainvälistä vuorovaikutusta, syklin 3 verkkokoulutus järjestettiin jälleen eri tavalla. Sen sijaan, että he olisivat pysyneet erillisissä kansallisissa ryhmissä, puolet työpajoista järjestettiin niin, että osallistujat molemmista maista toimivat samassa verkko-tilassa, ja koulutus toteutettiin englanniksi. Järjestelyn etuna oli myös se, että osallistujat pystyivät kommunikoimaan englanniksi jo ennen paikan päällä järjestettävää yhteistä tapahtumaa, Leadership Campia. Lisäksi syklissä 3

verkkotyöpajat järjestettiin viikonloppuna, lauantai-aiamuna, syklin 2 osallistujien ehdotusten mukaan. Huolimatta molempien maiden osallistujien yhdistämisestä ja työpajojen ajankohdan uudelleenorganisoinnista, verkkokoulutusten osallistujamäärät olivat alhaisemmat kuin lähikoulutuksessa myös koulutusykyssä 3. Kuitenkin ne olivat korkeammat kuin syklissä 2 verrattuna osallistujien kokonaismäärään, joka oli pienempi syklissä 3.

Jaksolle 2 ja 3 lisättiin aikaa verkko-ryhmiin Latviassa, sillä koska työpajat olivat syklillä 1 kestäneet vain jopa 1 h 20 min, joidenkin nuorten palautteiden mukaan 20 minuuttia ei riittänyt ideoiden kehittämiseen ryhmissä. Koulutusykyssä 2 aikana järjestettiin jälleen verkkokoulutuksen päätteeksi yhteinen tilaisuus, jonka aikana osallistujat sekä Suomesta että Latviasta pitchasivat liikeideoitaan ja pääsivät keskustelemaan ideoista vertaisten kanssa. Lisäksi syklissä 3 otettiin käyttöön asynkronisten työpajojen muoto, jotta osallistujat pystyivät katsomaan puolet työpajoista verkossa heille sopivassa ajassa, koska mikään ehdote- tuista verkkotyöpajojen ajankohdista ei sopinut kaikille.

Suomessa myös koulutusykyssä 2 verkkokoulutuksen antoi nuori yrittäjä, mutta muita ulkopuolisia puhujia ei ollut mukana toisessa syklissä. Syklissä 3 yhdistettiin Suomen ja Latvian verkkokoulutus, ja opetuksen antoi englanniksi Latviassa Creative Ideas -yhdistyksessä työskentelevä

kouluttaja, joka on myös projektin henkilökunnan jäsen ja kokenut yritys-kouluttaja.

Muutoksia piti tehdä myös lähikou-
lutuksen organisointiin ja sisältöön.
Suomessa syklin 1 tärkein havainto oli,
että osa osallistujista pitäytyi perinteis-
ten yritysten ideoissa sen sijaan, että
olisi kehittänyt ideoita yhteiskunnal-
lisille yrityksille. Tämän seurauksena
ulkopuolisten asiantuntijoiden panos-
ta muutettiin siten, että painopiste oli
yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä.
Lisäksi nuorten kouluttamiseen rekry-
toidut asiantuntijat muokkasivat koulu-
tustaan niiden muutosten mukaisesti,
joita projektihenkilöstö teki koulutussi-
sältöön ja -materiaaleihin.

Syklin 1 kokemusten valossa myös
palautteen keräämistä piti muuttaa
sykliä 2 ja 3 varten. Väliarviointivai-
heessa havaittiin, että verkko-opetusta
koskevassa palautekyselyssä vas-
tausprosentit olivat erittäin alhaiset.
Palautekyselyiden yksinkertaistamis-
ta pidettiin tarpeellisenä korkeamman
vastausprosentin saavuttamiseksi,
ja palaute Bootcamp Onsite- ja On-
line-koulutuksista yhdistettiin yhdeksi
sähköiseksi kyselyksi (ks. liite n:o 4).

Tästä muutoksesta huolimatta syklin 2
koulutuksen palautetta koskevissa ky-
selyissä vastausprosentit olivat jälleen
alhaisemmat kuin itsearviointikyselyis-
sä. Koulutussyklin 3 aikana osallistu-
jilla ei kuitenkaan ollut aikaa täyttää
itsearviointikyselyä jo yhteistilaisuu-
den aikana, joten vastausprosentti oli

molemmissa maissa alhainen (4–8
vastaajaa) myös itsearviointikyselyis-
sä, vaikka osallistujia yritettiin houku-
tella vastaamaan.

Palautekeskustelu järjestettiin Lea-
dership Campin aikana myös syklin 2
aikana. Palautekeskustelu oli tarkoi-
tus järjestää uudelleen syklin 3 aika-
na, mutta koska pitchaustilaisuus vei
odotettua enemmän aikaa, Tallinnas-
sa ei ollut mahdollisuutta yhteiseen pa-
lautteen antamiseen, vaan suullinen
palaute kerättiin kotimatkan aikana
sekä Latvian että Suomen osallistujilta.

4. Nuorten 2. ja 3. koulutus- jaksosta antamien palautteiden päätulokset

Kun otetaan huomioon koulutus-
prosessi kaikkine sykleineen,
Social Business Academyyn osal-
listuneiden nuorten kokemus oli
yleisesti ottaen positiivinen. Koska
palautteen keruuprosessi vaihteli oh-
jelma-aikataulujen suhteen, myös vas-
tausprosentit vaihtelivat. Esimerkiksi
kolmannen syklin Leadership Camp
-leirin aikana ei ehditty järjestää pa-
lautekeskustelutilaisuutta, joten vas-
tausprosentit laskivat molemmissa
sähköisissä kyselyissä (koulutuksen
jälkeinen itsearviointikysely ja palau-
tekysele), koska osallistujat eivät pys-
tyneet täyttämään niitä jo yhteisen
istunnon aikana.

Vaikka sähköisten kyselyiden vastaus-
prosentti oli alhainen koulutusjakson 3

aikana, sekä itsearvioinnin että palautteen tulokset olivat yleisesti myönteisiä. Kaikki Social Business Academyn osallistujat olivat yleisesti tyytyväisiä koulutukseen, sekä teoreettiseen että käytännön tietoon sekä käytännön järjestelyyn. Vertailun vuoksi alla

on esitetty suomalaisten osallistujien itsearviointikyselyn vastaukset yhteiskunnallista yrittäjyyttä koskevasta tiedosta syklin 2 jälkeen ja latvialaisten osallistujien syklin 3 jälkeen (ks. taulukot 3 ja 4).

Arvioi tietotasosi asteikolla 1-5 seuraavilla osa-alueilla (1 = vähän tai ei ollenkaan tietoa; 2 = jonkin verran tietoa, 3 = keskimääräisesti tietoa; 4 = hyvät tiedot; 5 = erinomaiset tiedot):

	1	2	3	4	5	Keski-arvo	Mediaani
Yrittäjyys	0,0%	0,0%	13,4%	73,3%	13,3%	4,0	4,0
Yhteiskunnallinen yrittäjyys	0,0%	20,0%	20,0%	40,0%	20,0%	3,6	4,0
Yrittäjyyden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden erot	0,0%	0,0%	20,0%	40,0%	40,0%	4,2	4,0
Yhteiskunnallisen yrityksen tyypillinen asiakaskunta	6,7%	0,0%	46,7%	33,3%	13,3%	3,5	3,0
Yhteiskunnallisten ongelmien ymmärtäminen ja määrittely	0,0%	13,3%	13,3%	53,4%	20,0%	3,8	4,0
Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisukeinojen ymmärtäminen ja kehittäminen	0,0%	6,7%	33,3%	60,0%	0,0%	3,5	4,0
Yhteiskunnallisen yrityksen arvo tai hyöty	0,0%	6,7%	26,7%	46,6%	20,0%	3,8	4,0
Liiketoimintamalli ja sen osatekijät	0,0%	6,7%	26,7%	46,6%	20,0%	3,8	4,0
Yhteensä	0,8%	6,7%	25,0%	49,2%	18,3%	3,8	4,0

Taulukko 3: Suomalaisten osallistujien itsearviointi yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamisen tasosta sykli 2:n koulutuksen jälkeen.

Taulukosta käy ilmi, että suomalaisten osallistujien mediaanivastaus oli ”hyvät tiedot” kaikissa osa-alueissa, paitsi ”yhteiskunnallisen yrityksen tyypillinen asiakaskunta”, jonka suhteen he arvioivat tietämyksensä keskimäärin negatiivisemmin. Mediaani oli sama Latvian vastauksissa syklin 3 jälkeen, vaikka vastaukset olivat

useissa osa-alueissa myönteisempiä kuin suomalaisilla osallistujilla. Se osoittaa, että latvialaisten subjektiiviset käsitykset omasta tietotasostaan koulutusohjelmaan osallistumisen jälkeen ovat olleet myönteisempiä kuin suomalaisten, jotka ovat vastanneet hieman maltillisemmin.

Arvioi tietotasoaasi asteikolla 1-5 seuraavilla osa-alueilla (1 = vähän tai ei ollenkaan tietoa; 2 = jonkin verran tietoa, 3 = keskimääräisesti tietoa; 4 = hyvät tiedot; 5 = erinomaiset tietoa):

	1	2	3	4	5	Keski-arvo	Mediaani
Liiketoiminta ja yritykset	0,0%	0,0%	12,5%	75,0%	12,5%	4,0	4,0
Yhteiskunnallinen yrittäjyys	0,0%	0,0%	25,0%	62,5%	12,5%	3,9	4,0
Perinteisen yrittäjyyden ja sosiaalisen yrittäjyyden ero	0,0%	0,0%	0,0%	37,5%	62,5%	4,6	5,0
Yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiakkaat	0,0%	0,0%	12,5%	50,0%	37,5%	4,3	4,0
Yhteiskunnallisten ongelmien ymmärtäminen ja määrittely	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	4,5	4,5
Yhteiskunnallisten ongelmien ymmärtäminen ja ratkaisujen luominen	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	4,5	4,5
Yhteiskunnallisen yrityksen (sosiaaliset) vaikutukset	0,0%	0,0%	12,5%	37,5%	50,0%	4,4	4,5
Liiketoimintamalli ja sen elementit	0,0%	0,0%	37,5%	37,5%	25,0%	3,9	4,0
Yhteensä	0,0%	0,0%	12,5%	50,0%	37,5%	4,3	4,0

Taulukko 4: Latvialaisten osallistujien itsearviointi yhteiskunnallista yrittäjyyttä koskevan tietämyksen tasosta syklin 3 koulutuksen jälkeen.

Suullinen palaute vahvisti nämä tulokset, sillä haastattelujen ja keskustelujen mukaan moni osallistuja oli sitä mieltä, että koulutus oli lisännyt heidän

tietämystään yrittäjyydestä, kuten eräs suomalainen nuori toteaa seuraavassa haastatteluotteessa:

Haastattelija: *Oliko sinulla tietoa yrittäjyydestä etukäteen, kun tulit koulutukseen?*

Osallistuja: *Kyllä, minulla oli*

Haastattelija: *Et siis tullut niin sanotusti tyhjästä pöydästä*

Osallistuja: *En*

Haastattelija: *Vastasiko koulutus odotuksiasi, opitko sen, mitä halusit oppia?*

Osallistuja: *Kyllä, minusta tuntuu. Opin uusia asioita ja pystyin panostamaan niihin asioihin, joista halusin oppia lisää.*

(Osallistujahaastattelu, mies, 6.3.2025)

Tämä haastateltava osallistui toiseen koulutusjaksoon marras-joulukuussa 2024. Hän koki saaneensa koulutuksesta paljon vahvistusta tietämykseensä yrittäjyydestä ja oppinut uutta yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Tästä koulutuksesta hän oli saanut kipinän kehittää innovatiivisia ideoita omaan, toimivaan yritykseensä. Muutama Social Business Academyn osallistujista oli saanut yrittäjyyteen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvää koulutusta

ennen tätä koulutusta tai opiskeli aloja, joilla oli käytetty vastaavia palvelumuotoilun työkaluja. Aikaisempi kokemus ja tietämys opetetuista aineista vaikutti heidän halukkuuteensa kouluttautua edelleen yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä, olipa tarkoitus perustaa yritys tai omaksua kokonaan uusia ideoita jo toimiviin yrityksiinsä, kuten osallistuja esittää seuraavassa haastattelukertomuksessa:

Haastattelija: Entä koulutus yleensä, koetko oppineesi sen, mitä halusit oppia?

Haastateltava: Kyllä, halusin saada perinpohjaista tietoa siitä, mitä yrittäjyys on, ja mielestäni sain erittäin hyvän pintaraapaisun, mitä kaikkea yrittäjyys voi sisältää. Oli paljon syvällisiä asioita, jotka haluaisin oppia, mutta se oli erittäin hyvä, sain sille erittäin hyvän perustan.

Haastattelija: Oliko oma yrityksesi, onko se enemmän yhteiskunnallista yrittäjyyttä vai perinteistä yrittäjyyttä?

Haastateltava: No, kun tulin sinne, minulla ei ollut muita ajatuksia kuin se, etten voi tehdä taidetta kokopäiväisesti, koska kädet menee rikki, mutta haluan tehdä sitä jollain tavalla, joten minulla oli ajatus sivubisneksestä, mutta se ei ollut millään tavalla yhteiskunnallista, ajattelin vain, että haluan tehdä tätä jollain tavalla tulevaisuudessa. Ainakin osan ajasta. Mutta nyt, kun olen käynyt tämän koulutuksen, olen miettinyt, miten saan yhteiskunnallisen ulottuvuuden mukaan siihen toimintaan.

Haastattelija: Okei, se tavallaan valaistui siellä.

(Osallistujahaastattelu, nainen, 3.3.2025)

Kuten osallistuja kertoo, koulutus antoi paljon uutta tietoa ja uusia näkemyksiä yrittäjyydestä ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä, myös aiempien ideoiden kehittämiseen yrityksen perustamiseksi. Osallistujien palautteen mukaan koulutuksen vaikutukset ovat

olleet monitahoisia ja nousseet esiin odottamattomissa yhteyksissä. Toinen haastateltava kertoi, että jopa hänen isänsä, joka oli ajatellut perustaa oman yrityksen, oli innostunut tyttärensä kokemuksista Social Business Academyssa:

Haastattelija: Oliko mielestäsi hyödyllistä saada eväitä työllistymiseen tulevaisuudessa? Auttaako se, että olet käynyt koulutuksen läpi ja miten, miten uskot koulutuksen hyödyttävän sinua työmarkkinoilla tulevaisuudessa, kun etsit työtä tai jotain?

Osallistuja: Mielestäni tämä on hyödyllisempää ihmisille, jotka eivät etsi työtä, mutta alkavat hieman etsiä, tai perustaa liiketoimintaa, ja tämä on ollut hyödyllistä siinä mielessä, että voin kertoa muille ihmisille, joilla on jo liikeideoita, ehkä tutkimaan yhteiskunnallisia näkökohtia. Puhuin esimerkiksi tänään isäni kanssa. Hän haluaa perustaa yrityksen, ja hän on alkanut miettiä yhteiskunnallista liiketoimintaa tämän ohjelman ansiosta, joten se on ollut hienoa.

(Osallistujahaastattelu, nainen, 26.2.2025)

Näiden kokemusten mukaan Social Business Academyn koulutuksen hyödyllisyydestä työllisyysnäkökulma ei vaikuta tulevaisuudessa yhtä tärkeältä kuin se, että he ovat todella oppineet perustamaan yrityksen, johon liittyy sosiaalinen näkökulma. Monien mielestä koulutuksen ei koettu hyödyttävän heitä suoraan työnhaussa tai työllistyvytydessä, vaikka koulutuksesta kertominen on CV:ssä tärkeää, sillä silloin annetaan ymmärtää, että työnhakija on tehnyt muutakin kuin ”sylkenyt kattoon”.

Samanlaiset mielipiteet olivat yleisiä myös sähköisen kyselyn palautevas-
tauksissa. On ymmärrettävää, että monet nuoret eivät pysty näkemään etukäteen tämän koulutuksen suorista hyötyjä tulevalle työelämälle, koska ei ole selvää, miten koulutus auttaisi heitä löytämään vakituista työtä. Sen sijaan on tunnustettu selvemmäksi se, että koulutus edistäisi heidän mahdollisuuksiaan ryhtyä itsenäisiksi ammattinharjoittajiksi.

Yleiset kokemukset koulutuksesta olivat positiivisia myös niillä osallistujilla, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Vaikka koulutuksessa saatua teoreettista tietoa oli joskus ollut vaikea omaksua, he olivat tyytyväisiä saadessaan olla mukana ohjelmassa. Heillä oli myös positiivisia kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja mahdollisuudesta matkustaa. Vaatimus englannin kielen käyttämisestä oli kuitenkin ollut joillekin oppimisen este, mikä ajoittain vaikeutti toimintaan osallistumista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että osallistujien palautteen perusteella koulutuksella oli positiivisia vaikutuksia sekä niille, joilla oli laajempi koulutuspohja työskentelyn aloittamiseksi Social Business Academyssa, että niille, joilla oli vähemmän koulutusta. Osa osallistujista, kuten ammattikorkeakoulussa opiskelevat, voisi esimerkiksi harkita oman yrityksen perustamista hyödyntäen Innovation Labin peruskoulutuksesta ja mentoroinnista saatuja tietoja. Vähemmän koulutetut nuoret

pitivät kokemusta arvokkaana, ja heille oli tärkeää, että he olivat onnistuneet läpäisemään koulutusohjelman ja jopa ilmaisemaan itseään englanniksi aina kun sitä pyydettiin. Osallistumisen ja osallisuuden ulottuvuus oli siis tärkeä erityisesti näiden nuorten kohdalla, joilla oli haasteita oppimisessa.

Negatiivinen palaute koski lähinnä koulutuksen käytännön järjestelyä, mutta nuorten välillä oli vaihtelua siinä, miten se koettiin. Esimerkiksi ryhmätyö toimi hyvin monien osallistujien kohdalla, mutta osa taas koki sen hämärtävän omaa ajatteluaan. He olisivat toivoneet yksilöllistä työskentelyä omien liikeideoiden parissa. Lisäksi kaikki eivät arvostaneet ryhmätyötä, koska ryhmädynamiikka toimii usein asiantuntvien ja puhelioiden yksilöiden ehdoilla, ja jotkut osallistujat kokivat, etteivät he pystyneet ryhmässä ilmaisemaan ajatuksiaan tai mielipiteitään.

Käytännön organisoinnin tasolla ryhmätoiminta toimi kuitenkin myös niiden hyväksi, joilla on oppimisvaikeuksia, sillä ketään ei rangaistu siitä, ettei ilmaise näkemyksiään ryhmässä. Ryhmätyöjärjestelyt eivät kuitenkaan suosineet heitä siinä mielessä, että ne eivät rohkaissheet heitä oppimaan itsenäisesti ja kehittämään omaa ajatteluaan.

Jotkut osallistujat pitivät hyödyttöminä ryhmätehtäviä, jotka eivät sinänsä liittyneet yhteiskunnalliseen liiketoiminnan ideointiin, ja he kokivat, että tehtävät veivät arvokasta aikaa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyviltä keskeisiltä

kysymyksiltä. Osa suomalaisista osallistujista oli sitä mieltä, että monet ryhmätehtävät ja toimeksiannot liittyivät pelkkään seurusteluun. Kokoontumiset ”tutustumaan toisiinsa” olivat tarpeettomia ja joskus jopa noloja. Kaikki osallistujat eivät myöskään suhtautuneet myönteisesti toimintaan, jonka tarkoituksena oli toimia jäänmurtajina suomalaisten ja latvialaisten välillä. Joidenkin osallistujien mukaan maiden välinen yhteistyö oli joka tapauksessa vähäistä ideoinnissa ja liikeideoiden kehittämisessä, koska ryhmät eivät olleet kansainvälisiä.

Koulutuksen käytännön tasolla osallistujille jäi enemmän aikaa liikeideoiden kehittämiseen koulutusjaksojen 2 aikana. Se näkyi myös palautteessa, sillä näkemykset koulutuksen tarjoamasta tietopohjasta ja käytännön järjestelyistä olivat myönteisiä. Jakson 3 aikana yleinen mielipide oli, ettei liikeideoiden kehittämiseen tai niistä keskustelemiseen ryhmässä ollut ollut riittävästi aikaa, mikä vaikutti kielteisesti viimeistään siinä vaiheessa, kun ideoita pitchattiin.

Kaiken kaikkiaan ulkopuolisten kouluttajien ja asiantuntijapuhujien osuuksia pidettiin erinomaisina, ja näitä panoksia arvostettiin suuresti. Useimpia ne olivat auttaneet kehittämään kriittistä ajattelua. Suomen kohdalla tilanne parani huomattavasti sykleillä 2 ja 3, kun niissä koulutettiin enemmän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyviä tietoja ja taitoja kuin yrittäjyyttä yleensä. Syklillä 1 nimittäin huomattiin, että

yleinen oppi yrittäjyydestä heijastui suoraviivaisesti osallistujien liikeideoissa eivätkä nuoret saaneet riittävästi tietoa yhteiskunnallisten yritysten perustoiminnoista, mikä näkyi myös sähköisen kyselyn palautteessa. Sykleillä 2 ja 3 kouluttajat olivat enemmän sitoutuneita opettamaan yhteiskunnallisten

yriytsten toimintaperiaatteita, mikä ilmeni myös nuorten kehittämässä liikeideoissa, kuten myös suomalaisilla osallistujilla, joiden liikeideat olivat näillä sykleillä tarkkaan mietittyjä yhteiskunnallisen yrityksen arvomaailman kannalta.

OSA 3

Koulutusohjelman yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi

Tässä raportin osassa hankkeen kokonaisarviointi kiinnittyy kahteen keskeiseen näkökulmaan, jotka ovat koulutuksen toimivuus ja toistettavuus mukana olevien nuorten kannalta sekä koulutuksen yhteiskunnalliset vaikutukset. Ensinnäkin hankkeen tuloksia arvioidaan niiden tavoitteiden kannalta, jotka määriteltiin hankerahoituksen hakuvaiheessa. Toiseksi koulutusohjelman hyötyä arvioidaan nuorten työllistymisen kannalta ja peilataan hankkeen tuloksia siihen, millä tavalla ne heijastavat nuorten työelämään liittyviä kiinnostuksenkohteita nyky-yhteiskunnassa ja kulttuurissa, sekä työn ja työelämän muutokseen. Raportin lopussa esitetään yleisiä suosituksia siitä, miten nuorten työllistettävyyttä ja itsenäistä ammatinharjoittamista voidaan edistää yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvässä koulutuksessa.

1. Hankkeen tulosten arvioinnin alkuperäisten tavoitteiden kannalta: työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja osallisuus

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli parantaa erityisesti heikommista lähtökohdista tulevien nuorten tietoja ja taitoja. Esimerkiksi koulutusohjelma vaikuttaa paljon nuoren tulevaisuudennäkymiin. Hankkeen tavoitteena oli tavoittaa muun muassa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria ja niitä nuoria, jotka asuvat syrjäisillä alueilla ja joilla on siten vähemmän työllistymisen mahdollisuuksia.

Näitä tavoitteita ei saavutettu hankkeessa täysin. Ensimmäisellä koulutusjaksolla oli vaikea tavoittaa nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa tai työelämässä. Tämä johtui osittain rekrytointiprosessin menetelmistä. Esimerkiksi sosiaalisen median kampanjoita käytettiin molemmissa maissa, ja vaikka se oli onnistunut tapa löytää kiinnostuneita nuoria, heidän sosiaalisessa ja koulutustaustassaan oli paljon vaihtelua. Sosiaalisen median kampanjat houkuttelivat ohjelmaan nuoria, joilla on hyvin erilaisia taitoja ja kykyjä, kuten yliopisto-opiskelijoita, jotka ovat edistyneempiä oppimaan yhteiskunnallista yrittäjyyttä kuin ne, joilla on vähemmän muodollista koulutusta. Kouluvierailut olivat toinen tapa löytää osallistujia, mutta myös näiden nuorten taidoissa ja kyvyissä oli eroja, ja joillakin heistä oli valoisia tulevaisuudennäkymiä, kuten korkea-asteen koulutussuunnitelmia. Käytettyjen rekrytointimenetelmien seurauksena osallistujilla oli hyvin erilaiset lähtökohdat koulutusohjelman suhteen.

Myös nuorisopalveluiden ja etsivän nuorisotyön ammattilaisiin otettiin yhteyttä sopivien osallistujien löytämiseksi, mutta sitä kautta ei tavoitettu montaa nuorta. Kaksi etsivän nuorisotyön löytämää henkilöä jättäytyi vapaaehtoisesti pois koulutuksesta Latviassa yhden päivän osallistumisen jälkeen. Nuorisotalalla tiedetään hyvin, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria ei ole helppo tavoittaa. Tähän on useita syitä, jotka liittyvät usein heidän sosiaalisiin

olosuhteisiinsa, mutta myös terveydentilaansa, koska se ei useinkaan ole riittävän hyvä koulutuksen aloittamiseen. (Esim. Gallegos et al. 2023; Gretschel & Myllyniemi 2021.) Joillakin voi olla oppimisvaikeuksia, mikä on yksi yleisimmistä syistä siihen, että on jäänyt koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. He saattavat kokea, ettei tämäntyyppinen koulutus hyödytä heitä, jos se vaikuttaa liian vaativalta.

Ensimmäisen koulutusjakson osallistumispalautteen mukaan suomalaisten osallistujien välillä oli suuria eroja, kuten se, miten he kokivat oppineensa yhteiskunnallisen yrittäjyyden perusteet (ks. taulukko 2). Koulutuksen vaikeiksi kokeneiden määrä oli varsin suuri, ja sähköisten kyselyiden mukaan lähes puolet ensimmäisen koulutusjakson osallistujista. Koulutuksen keskeyttäminen ja se tosiasia, etteivät kaikki kokeneet oppineensa tarpeeksi, osoittavat, että opetuksen ymmärtämisessä on saattanut olla vaikeuksia, jotka liittyvät koulutusohjelman edistyneeseen luonteeseen. Tarjottu teoreettinen tieto oli joillekin liian vaativaa omaksuttavaksi, vaikka havainnollistavia työkaluja ja pelillistämismenetelmiä käytettiin usein monimutkaisten asioiden ymmärtämisen apuna.

Jotkut osallistajat kritisoivat käytäntöä ottaa mukaan samaan koulutukseen osallistujia, joiden koulutustausta vaihtelee valtavasti. Osa osallistujista oli yliopisto-opiskelijoita, ja osalla heistä yrittäjyys oli jopa pääaineena. Heidän tietämyksensä yrittäjyydestä

olivat väistämättä edistyneemmällä tasolla verrattuna ikätovereihin, joilla ei ollut toisen asteen koulutusta. Osa osallistujista koki, etteivät he olleet saaneet riittävästi tukea opintoihinsa, sillä heidän mielestään koulutuksen vaikeustaso oli vastannut paremman koulutustaustan omaavien osaamistasoa.

Nämä ulottuvuudet huomioiden osallistujien oppimistarpeiden arviointia kannattaisi harkita ennen koulutuksen alkua. Osallistujien tuen tarve tulisi ottaa huomioon ja suunnitella tukitoimenpiteet kullekin yksilöllisesti ennen koulutuksen aloittamista. Arviointikäytäntö ja lisätuki yhteiskunnallisen yrittäjyyden perusteiden oppimiseen olisivat tärkeä vaihe opetussuunnitelman suunnittelussa, jotta jokainen osallistuja saisi asianmukaista neuvontaa koko koulutusohjelman ajan eikä kukaan tuntisi itseään ulkopuoliseksi. Arviointi voitaisiin esimerkiksi sisällyttää ensin itsearviointikyselyyn ennen koulutusta ja lisätä siihen muutama kysymys tuen tarpeesta. Arviointiin voisi sisällyttää henkilökohtaisen keskustelun niiden osallistujien kanssa, jotka ovat kyselyssä ilmaisseet tarvitsevansa lisätukea. Henkilökohtaisessa keskustelussa kouluttaja ja koulutettava voisivat etukäteen sopia koulutuksen aikana toteutettavista tukitoimenpiteistä, kuten esimerkiksi perusteellisemmista selityksistä tai täydentävistä tehtävistä.

Koulutuksen tutkimuksen mukaan oppimisen tukemisen käytäntöjen

tulisi aina olla yksilölähtöisiä (esim. McLachlan & Davis 2013). Yksilöllisen oppimisen tuen tarpeen arviointi on keskeinen käytäntö kaikilla virallisilla koulutusasteilla esimerkiksi Suomessa (Suomen virallinen tilasto, Oppimisen tuki, luettu 4.4.2025). Useimmiten riittää, että lisätukea annetaan niissä aineissa, joissa opiskelijalla on haasteita.

Social Business Academy oli epävirallinen, lyhykestoinen ja erittäin osallistava koulutusohjelma. Osallistujat opiskelivat ryhmissä, ja jokaisen osallistujan ponnistelut olivat ryhmässä arvokkaita yhteiskunnallisen liiketoimintaidean kehittämiseksi. Mukana oli runsaasti vertaistukea. Informaalin oppimisen ulottuvuus vertaisryhmässä oli ohjelmassa erittäin tärkeä, sillä osallistujat pystyivät yhdessä kehittämään liikeideoita ja oppimaan toisiltaan prosessin aikana. Kouluttajat antoivat lisätukea mentoroinnin ja neuvonnan muodossa kunkin ryhmän liikeideoiden kanssa.

Kouluttajat eivät kuitenkaan voineet tarjota yksilöllistä tukea, vaikka ryhmän jäsenet olivat kyvyiltään erilaisia ja esittelivät hyvin erilaisia näkökulmia liikeideoistaan oman tietämyksensä ja osallistumisensa tason perusteella. Menetelmällä oli usein seuraus, että ryhmädynamiikka suosii jäseniä, joilla oli enemmän ideoita ja hyvää tietämystä, ja ymmärryksen tuen tarve on voinut usein jäädä kouluttajilta huomaamatta. Informaalin oppimisen ulottuvuus virallisissa kuin

epävirallisissakin oppimisympäristöissä on tunnustettu laajalti (esim. Looney & Santibañez 2021), ja sen merkitys voidaan huomata tämän koulutusohjelman tukirakenteissa, kuten mentorointiin osallistumisessa, vertaistuessa ja fasilitoinnissa. Koulutusohjelmasta saatu palaute on kuitenkin osoittanut, että joillekin osallistujille olisi ollut hyödyllistä saada yksilöllistä lisätukea.

Vaikka inklusiosta koulutuksessa puhutaan käytäntönä, jossa kaikille annetaan koulutusta yksilöllisten oppimisen tuen tarpeiden mukaan, tutkijat ovat myös esittäneet, että inklusiivisen käytännön tulisi mahdollistaa kaikille yhdenvertainen mahdollisuus osallistua (Niemi & Mietola 2023). Tässä mielessä Social Business Academy oli osallistava, koska kaikki kiinnostuneet saivat mahdollisuuden osallistua koulutukseen, jos he täyttivät tietyt Euroopan unionin politiikassa asetetut hallinnolliset kriteerit. Osallistujapalautteen mukaan osa koki erityisen tärkeäksi osallistumisen, vaikka vaikeat aiheet ja vaatimus käyttää englannin kieltä yhteisissä tapahtumissa aiheuttivat ison haasteen opetuksen ymmärtämiselle. Ymmärryksen haasteista huolimatta kokemus opiskelusta Social Business Academyssa oli kuitenkin ollut huomattavan positiivinen ja arvokas. Tämä palaute osoittaa osallisuuden suurta merkitystä, vaikka lisätukea ei annettukaan koulutusmenetelmien, kuten ryhmätöiden ja muiden yhteisten tehtävien, luonteen vuoksi.

Yksilöllinen tuki on kuitenkin ratkaisevan tärkeää ryhmissä, joissa tiedon tasossa ja taustakoulutuksessa on huomattavia eroja. Social Business Academyssa koulutusta ei ollut kuitenkaan mahdollista tarjota pelkästään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, koska heitä oli vaikeaa tavoittaa. Sen vuoksi on ollut haasteellista tehdä muutoksia opetussisältöihin, niihin liittyvään teoreettiseen tietoon ja opetusmenetelmiin siten, että ne vastaisivat hyvin erilaisia oppimisen tuen tarpeita. Tämä dilemma nousi esiin jo ensimmäisissä suunnittelukeskusteluissa, kun hanke aloitettiin. Koska Social Business Academyssa koulutussuunnitelma on teoreettisestikin laadukas, se on saattanut vastata paremmin niiden nuorten oppimisen tarpeisiin, joilla on enemmän koulutusta taustallaan.

Nämä tulokset osoittavat, että osallistujien välisiä intersektionaalisia eroja, kuten eroja iässä, kyvyissä, koulustaustassa ja sosiaalisissa oloissa ei otettu asianmukaisesti huomioon koulutusta suunniteltaessa ja järjestettäessä. Osallistujat edustivat eri-ikäisiä, joilla oli erilaisia elämäntilanteita, kansallisuuksia, äidinkieliä, koulutus- ja sosioekonomisia taustoja, ja mahdollisesti nämä ulottuvuudet ovat vaikuttaneet heidän kykyynsä ymmärtää teoreettisesti vaativia asioita. Social Business Academyssa ohjelma saavutti kuitenkin inklusiivisuuden siinä mielessä, että se sisälsi käytännön oppimisen elementtejä, joita helpotettiin esimerkiksi pelillistämisen ja

havainnollistavien opetusmenetelmien avulla, jotta se oli kaikkien saavutettavissa ja siihen saattoi osallistua nuoria, joiden kesken on paljon eroja kyvyissä ja taustoissa.

2. Hankkeen tulosten arviointi alkuperäisten tavoitteiden kannalta: nuorten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen parantaminen

Nuoret suhtautuivat Social Business Academyssa koulutukseen yleisesti ottaen erittäin myönteisesti. He kokivat, että koulutusohjelma antoi riittävästi tietoa yrittäjyydestä ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä, ja koulutus antoi monelle kipinän harkita oman yrityksen perustamista. Kouluttajien asiantuntemusta pidettiin erinomaisena, ja jotkut jopa kokivat olevansa etuoikeutettuja saadessaan osallistua.

Itsearviointikyselyiden mukaan noin viidennes kunkin koulutusjakson osallistujista arvioi oman tietämyksensä yrittäjyydestä hyväksi tai erinomaiseksi jo ennen koulutuksen alkua. Tulos osoittaa, että moni nuori tuntee yritysmaailman ja yritysten toiminnan. Osallistujien välillä oli vaihtelua tietolähteiden suhteen: muutama osallistuja opiskeli yrittäjyyttä yliopistossa tai ammatillisessa koulutuksessa tai oli käynyt liiketaloutta käsitteleviä kursseja, muutamalla on yrittäjävanhemmat tai -perheet ja osa toimii itse yrittäjänä.

Vaikka nämä taustat antoivat joillekin kätevävä välineet opiskella Social Business Academyssa, monet yrittäjyyteen jo perehtyneistä kokivat, että koulutus antoi heille paljon uutta tietoa. Uusi tieto liittyi usein yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, sillä se oli ollut monelle osallistujalle vierasta. Palautteen mukaan yhteiskunnallinen yrittäjyys oli latvialaisille tutumpaa kuin suomalaisille, mikä saattaa johtua yritystoimintaan ja itsenäiseen ammatinharjoittamiseen liittyvistä kulttuurieroista. Tutkijoiden mukaan Latviassa yrittäjyyteen liittyvää tietoa tarjotaan kaikilla koulutusasteilla (Vevere ym. 2021), kun taas Suomessa moni nuori kokee, että tietoa ei anneta riittävästi perus- ja toisen asteen koulutuksessa (Haikkola & Myllyniemi 2019).

Nämä maiden väliset erot kertovat myös siitä, että suomalaiset kasvavat säännöllisen palkkatyön kulttuuriin, joka vaikuttaa perinteisemmältä kuin latvialaisilla, jotka ovat avoimempia vaihtoehtoisille mahdollisuuksille. Muutamia tutkimukset tukevat näitä tulkintoja, sillä hyvinvointijärjestelmän muodostumisessa yhteiskunnallisen yrittäjyyden kulttuuri on Baltiassa aivan erilainen kuin Pohjoismaissa. Innovatiivisuus korostuu Baltian yhteiskunnallisen yrittäjyyden kulttuureissa, kun taas Suomi edustaa tässä suhteessa pohjoismaista hyvinvointivaltion mallia, sillä luottamus hyvinvointivaltioon ja instituutioihin yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa on Suomessa korkealla tasolla. Tämä ei ainoastaan heijasta sitä,

että yhteiskunnallisen yrittäjyyden arvoa hyvinvoinnin edistämisvaihtoehtona ymmärretään vähemmän, vaan se vaikuttaa myös siihen, ymmärretäänkö se varteenotettavana toimeentulovaihtoehtona. (Lindberg & Kostilainen 2021.) Toinen keskeinen syy suomalaisille nuorille olla varovaisempia yrittäjyyteen nähden on tiukka työttömyyspolitiikka, jonka mukaan työttömyysturvan voi menettää hyvinkin helposti, jos henkilö ilmoittaa omistavansa yksityisen yrityksen, vaikka sillä ei tekisi voittoa. Tiukka linjaus ei kannusta työttömiä nuoria ryhtymään yrittäjiksi Suomessa. (Esim. Mononen-Batista - Costa & Brunila 2016.)

Kaiken kaikkiaan Social Business Academyn koulutusohjelma on edistänyt nuorten tietoja ja taitoja ryhtyä yhteiskunnallisiksi yrittäjiksi, ja tässä mielessä SocEntYouth on ollut erittäin onnistunut hanke. Suurin osa nuorista on ollut hyvin tyytyväisiä osallistumiseensa, ja useimmat ovat innokkaita oppimaan lisää yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä.

Sitä, että yhteiskunnallinen yrittäjyys tosiasiallisesti on yrittäjyyttä, tuli koulutusohjelmassa käsitellyksi. Kuitenkin esimerkiksi ensimmäisen syklin aikana Suomessa järjestetyissä Bootcamp -sessioissa käsiteltiin sekä yrittäjyyttä yleensä että yhteiskunnallista yrittäjyyttä erityisesti, mutta erittäin paljon huomiota kiinnitettiin nuorten neuvomiseen yrityksen perustamisessa. Tämä vaikutti osallistujiin siinä määrin, että monet nuorten ryhmissä

kehittämistä liikeideoista eivät olleet varsinaisesti yhteiskunnallisia yrityksiä. Kun he esittelivät ideoitaan yhteisissä tilaisuuksissa, monet yleisön edustajat pyysivät heitä selventämään liikeideoiden yhteiskunnallisen arvon tai vaikutuksen ulottuvuutta. Tämä suomalaisten osallistujien tulos kuitenkin otettiin huomioon ja toisen ja kolmannen koulutusjakson suunnittelua ja toteutusta muutettiin niin, ettei perinteinen yrittäjyys saanut liikaa huomiota opetuksessa.

Kuitenkin samaan aikaan jotkut Latvian ensimmäisen koulutusjakson osallistujista olivat huomauttaneet, että yrittäjyydestä yleensä, mukaan lukien taloussuunnittelu, ei tarjottu riittävästi tietoa. Latviassa koulutuksessa oli keskitytty tiukasti yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, ja jotkut osallistujat katsoivat, että olisivat hyötäneet syvällisemmästä tietämyksestä yritysten toiminnasta yleisesti.

Näistä opettujen asioiden yksityiskohtien eroista huolimatta nuoret ovat pitäneet Social Business Academyn tarjoamaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yrittäjyyden opetusta erinomaisena ja hyödyllisenä heidän tulevaisuutensa kannalta, mikä on linjassa hankkeen alkuperäisten tavoitteiden kanssa. Kuten koulutuksen toimivuuden kohdalla, opetussuunnitelman kannalta ei ole noussut mitään olennaista muutostarvetta, paitsi että toteutuksessa kiinnitetään enemmän

huomiota yhtäältä yrittäjyyden ja toisaalta yhteiskunnallisen yrittäjyyden käsittelyn tasapainoon. Kun nuorille suunnattua koulutusta markkinoidaan, tästä tasapainosta huolehtiminen olisi jo tärkeää niin, että vältetään väärinkäsityksiltä tai pettymyksiltä.

Projektin toistettavuus on hyvä. Ulkopuolisten asiantuntijoiden panos oli osallistujille tervetullutta ja se vahvisti koulutuksessa ja opetettavissa aineissa tarjottavaa yrittäjyyden tietopohjaa. Myös hankkeen henkilökuntaan kuuluneet kouluttajat saivat erityisen hyvää palautetta osallistujilta. Koulutuksen toistettavuuden kannalta koulutushenkilöstön pätevyys tulisi säilyttää ja turvata jatkossakin. Joillakin kouluttajilla on tohtorin tutkinto taloustieteestä tai asiaankuuluvilta aloilta, mikä on ollut yksi Social Business Academyn edustatu opetuksen laadun varmistamisessa.

Vaikka koulutuksen laatua koskevat faktat ovat kiistattomia, koulutusohjelman toistettavuuden kannalta voitaisiin kuitenkin ottaa huomioon muutamia ulottuvuuksia. Ensinnäkin nuorten rekrytoinnissa tulisi huomioida intersektionaaliset erot, jotta ohjelman sisältöjä voitaisiin muokata etukäteen esimerkiksi nuorten iän tai koulustaustan mukaan. Vaihtoehtoisesti mahdollinen tuen tarve tulisi arvioida jokaisen osallistujan osalta etukäteen erikseen, jotta lisätukea voitaisiin tarjota koulutuksen aikana.

3. Hankkeen tulosten arviointi: Nuorten yrittäjyysintressit ja yhteiskunnallinen muutos nuorten työllisyydessä

Koulutusohjelmassa kehitetyt liikeideat olivat moninaisia ja usein hyvin mielikuvituksellisia. Esiteltiin muutamia perinteisiä liikeideoita, kuten automyyntiyritys, mutta suurin osa ideoista viittasi hyvään ymmärrykseen yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Monissa yhteiskunnallisen liiketoiminnan ideoissa sosiaaliset arvot sisällytettiin perusteellisesti liiketoimintaan. Nuoret esittelivät esimerkiksi ideoita yhteiskunnallisista yrityksistä, jotka edistävät osallistavaa urheilua ja taideterapiaa haavoittuvassa asemassa oleville nuorille. Yhteiskunnallisten yritysten toimialoja oli monia nuorten ideoissa, ja ne sisälsivät ainakin teollisuuden, taiteen ja muodin, ympäristökestävyyden, urheilun, kauneuden ja hyvinvoinnin, koulutuksen, digitaalisten palvelujen, sosiaalipalvelujen, kuten lapsi-, vanhus- ja vammaistyön sekä nuorisotyön alueet.

Koulutusohjelmaa kehitettiin kolmen koulutussyklin aikana yhteiskunnallisen yrittäjyyden opetusmenetelmien ja käytännön neuvonnan osalta. Koska toisella ja kolmannella koulutusjaksolla opetus keskittyi enimmäkseen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, osallistujien keskuudessa oli havaittavissa paljon edistymistä sitä mukaa, kun koulutussyklejä kehitettiin vastaamaan yhä paremmin ohjelman tavoitteita. Yhteiskunnallisia liiketoimintamalleja pohdittiin ja esiteltiin perusteellisesti.

Liiketoimintaideoissa käytettiin usein digitaalisia ratkaisuja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien auttamiseen, mikä oli useiden liiketoimintamallien yhteiskunnallinen perustavoite. Monet osallistajat hyödynsivät myös taiteellisia kiinnostuksiaan yhteiskunnallisten yritystensä ideoinnissa. Ideoissa oli edustettuna useita taiteen lajeja, kuten taidekäsityöt, sekä digitaalinen että maalaustaide, ja esimerkiksi teatteritarpeiston valmistus.

Digitaalisten ratkaisujen ja taiteen hyödyntäminen liikeideoinnissa heijastaa nuorten yrittäjyyden ajankohdaisia suuntauksia, sillä moni nuori startup-yrittäjä on hyödyntänyt digitaalisuutta ja omia taiteellisia harrastuksiaan yritystensä ydintoimintana (Berg & Ylöstalo 2019). Tämä suuntaus on osaltaan johtanut yhteen vaikuttavimmista muutoksista nuorten työelämässä, kun erilaiset itsenäisen ammatinharjoittamisen muodot ovat muuttuneet houkuttelevammiksi, sillä ne sisältävät mahdollisuuden hyödyntää omia luovia ja taiteellisia intressejä.

Tämä kehitys edistää entisestään nuorten työelämätulevaisuusiin liittyvää voimakasta sosiaalista muutosta, kun perinteisten teollisten työpaikkojen väheneminen ja tietotyön tarpeen kasvu ovat vaikuttaneet työmarkkinoihin. Nuorten kohdalla perinteisen työllisyyden väheneminen johtaa työelämän prekarisoitumiseen, ja kasvava tarve vaihtoehtoisille työelämäpoluille, kuten itsenäiselle ammatinharjoittamiselle,

on yksi kehityksen tärkeimmistä seuruksista. (esim. Furlong & Cartmel 2007; Haikkola & Myllyniemi 2019.)

Moni Social Business Academyn osallistujista ei ollut sitä mieltä, että koulutuksesta olisi suoraa hyötyä työhaussa tulevaisuudessa. SocEntYouth-hankkeen yhtenä tavoitteena oli parantaa nuorten työllistettävyyttä edistämällä yrittäjyystaitoja ja vuorovaikutustaitoja, mutta ei voitu osoittaa suoria keinoja, joiden avulla nuorten oppimat tiedot ja taidot hyödyttäisivät heitä työhaussa. Mahdollisesti koulutuksen vaikutuksia työnhakuun, olivatpa ne suoria tai epäsuoria, ei vielä nähty, ja nuorten oli liian aikaista pohtia sitä. Sen sijaan koulutuksen hyödyt oman yritystoiminnan aloittamiselle näkyivät suoraan, ja näin ollen koulutuksen vaikutuksen voitiin katsoa liittyvän heidän lisääntyneisiin taitoihinsa itsenäiseen ammatinharjoittamiseen.

Työn muutosten myötä nuorten on pakko sopeutua oma-aloitteisten ratkaisujen kasvavaan kysyntään työllistymisensä kannalta, varsinkin jos nykyinen koulutus (tai sen puute) ei vastaa työpaikkojen tarjontaa. Social Business Academy on tuonut esiin ratkaisevan ulottuvuuden nuortenkin kohtaamasta vaikuttavasta yhteiskunnallisesta muutoksesta nykyisessä työelämäkulttuurissa, sillä se on osoittanut heidän kiinnostuksensa erilaisiin digitaalisiin ja taiteellisiin mahdollisuuksiin ja tarjonnut heille väylän valjastaa luovuutta ja itseohjautuvuutta omaa työllistymistä ja työllistyvyyttä tukeviksi voimavaroiksi.

Erityisen tärkeää on, että siinä syntyy mahdollisuuksia kanavoita yksilöllistä taiteellista luovuutta työllistymiseen. Social Business Academyn koulutus on antanut nuorille mahdollisuuden päästää mielikuvituksensa valloilleen ja innovoida yrittäjyysmahdollisuuksia, ja pelkästään se on avannut heidän mielensä mahdollisuuksien maailmaan - kun otetaan huomioon, että Euroopankin tasolla on suuri kysyntä uusille ideoille ja aloitteellisuudelle, koska nuorten tarpeisiin ei välttämättä kyetä vastaamaan nykyisillä työmarkkinoilla.

Erityisesti se on tärkeää taiteen alalla, jossa työmarkkinat eivät riitä kattamaan koulutusta vastaavien työpaikkojen tarvetta. Useilla nuorilla on korkeakoulututkinto tai ammatillinen koulutus taiteen aloilla, ja mahdollisuudet perustaa yritys ja siten työllistyä näille aloille ovat Social Business Academy -ohjelman tärkeä yhteiskunnallinen vaikutus. Koulutus on tarjonnut työkaluja taiteellisen kiinnostuksen ja luovuuden kanavoimiseen innostavilla ja mielekkäillä tavoilla ja hyödyntää niitä yritystoiminnassa, mikä on tärkeää nykytyöelämässä työn rakennemuutosten keskellä.

Toinen Social Business Academyn merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus on sen potentiaali edistää kestävää työelämää ja taloutta. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden arvopohjassa korostetaan, että yritys ei toimi vain taloudellisen voiton kasvattamiseksi, vaan voiton kohdentamiseksi joko

työllistymisvaikeuksissa olevien työllistymismahdollisuuksien parantamiseen tai haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien auttamiseen ja tukemiseen tarjoamalla heille toimintaa ja palveluja. Nämä sosiaaliset arvot ovat ratkaisevan tärkeitä yrittäjyydessä, ja on tärkeää auttaa näitä potentiaalisia nuoria yrittäjiä huomaamaan, miten yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja yhteisen hyvän arvoja tuetaan yrity maailmassa. Nämä vaikutukset edistävät yhteiskunnallisen, taloudellisen ja ilmastoon liittyvän kestävä kehityksen ylläpitämistä ja luovat siten hyvinvointia eurooppalaisissa yhteiskunnissa, mikä viime kädessä vahvistaa niiden selviytymiskykyä.

4. Suositukset nuorten työllistettävyyttä ja itsenäisen ammatinharjoittamisen edistämistä koskevista koulutusohjelmista SocEnt-Youth-hankeesta saatujen kokemusten perusteella

Yhteiskunnallinen yrittäjyys tulisi määritellä jo nuorille suunnatun koulutuksen markkinoinnin yhteydessä, jotta heillä olisi oikeat odotukset koulutuksesta ennen sen aloittamista. Koulutuksen markkinoinnissa tulisi korostaa yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja -taitojen parantamisen lisäksi työllistyvyyden ja työelämätaitojen parantamisen näkökulmaa sekä itsensä työllistämisen näkökulmaa, jotta koulutuksen moninaiset hyödyt ymmärrettäisiin jo etukäteen. Koulutuksen toteutuksen

aikana on syytä selittää ymmärrettävästi, miten yhteiskunnallinen yrittäjyys eroaa tavallisesta yrittäjyydestä, jotta välttyään väärinkäsityksiltä koulutuksen tuottamien tietojen ja taitojen luonteesta ja hyödyistä.

Nuorten väliset intersektionaaliset erot olisi otettava huomioon suunniteltaessa ja toteutettaessa nuorille suunnattuja koulutusohjelmia, erityisesti jos tarkoituksena on parantaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten työllistymisnäkömiä ja -mahdollisuuksia. Esimerkiksi vammaisuus ja sairaus, sosioekonomiset erot ja erot alueellisissa mahdollisuuksissa, muodollisen koulutuksen puute tai maahanmuuttaja-asema voivat vaikuttaa kykyyn omaksua tietoja ja taitoja. Siksi koulutusohjelmien tulee olla sisällöltään, opetukseltaan ja visuaalisoinniltaan saavutettavia, ja lisätukea tulisi tarjota sitä tarvitseville. Koulutuksen saavutettavuuden varmistamiseksi opetussuunnitelmaan tulisi tehdä muutoksia osallistujien peruskoulutuksen ja koulutustason mukaan.

Koulutuksen laatu olisi varmistettava ja sitä tulisi ylläpitää koko koulutusohjelmassa. Ohjelmaan tulisi sisällyttää esimerkkejä nykyisin toimivista yrityksistä ja niiden toimintaan liittyvää käytännön tietoa, jotta nuoret ymmärtäisivät yritysten toimintaa. Opetuksen käytännön taso on erityisen tärkeää niille nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia. Olisi myös varmistettava, että kouluttajilla on valmiudet ja tarvittavat aikaresurssit huomioida erilaiset

oppimistarpeet ohjelmaa toteutettaessa.

Koulutusohjelman kohderyhmää tulisi harkita tarkkaan, jotta nuorten väliset erot ja heidän kykynsä omaksua tietoa olisivat helpommin hallittavissa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Inklusiivisuutta kannattaa kuitenkin myös pohtia etukäteen ja miettiä, millaisia hakijoita koulutukseen tulisi ottaa

mukaan tai milloin on tarkoituksenmukaisempaa harkita joidenkin hakijoiden poissulkemista. Jos koulutus on suunnattu esimerkiksi haavoittuvassa asemassa oleville nuorille, ei ehkä ole tarkoituksenmukaista sisällyttää samaan ryhmään yliopisto-opiskelijoita tai niitä, joilla on paremmat tulevaisuudennäkymät, myös syrjinnän välttämiseksi koulutusympäristössä.

Kirjallisuusviitteet

Berg, Päivi & Tiina Ylöstalo. 2019. Harrastuksesta työksi. Teoksessa Lotta Haikola & Sami Myllyniemi (toim.): Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusseura. 179–192.

Eerola-Ockenström, Leena. 2013. Nuorten työelämäodotukset. Teoksessa Pekka Penttinen & Jussi Ronkainen (toim.): 86–103. Itä-Suomen nuorisopuntari. Kat-saus nuorten hyvinvointiin Itä-Suomen maakunnissa 2010–2012. Tutkimuksia ja raportteja – Research reports 81. Mikkeli: Juvenia, Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Eriksson, Susan & Jussi Ronkainen (toim.). 2016. Mitä nuoret ajattelevat palveluista? Itä-Suomen nuorisopuntarissa nuoret ja palvelujärjestelmä. A – Tutkimuksia ja raportteja – Research reports. 109. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu.

European Union. EU Youth Portal. Employment and Entrepreneurship. https://youth.europa.eu/strategy/employment-entrepreneurship_en

Eurostat. Statistics Explained. Statistics on Young People neither in Education nor in Employment or Training. [Statistics on young people neither in employment nor in education or training - Statistics Explained](#)

Flash Eurobarometer 2023. Social Entrepreneurship and Youth. [Social entrepreneurship and youth - March 2023 - - Eurobarometer survey](#)

Furlong, Andy & Fred Cartmel. 2007. Young People and Social Change. New Perspectives. Second Edition. Warde, Alan & Nick Crossley (series eds): Sociology and Social Change. New York: Open University Press.

GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2025. Global Entrepreneurship Monitor 2024/2025 Global Report: Entrepreneurship Reality Check. London: GEM.

Gallegos, D., J. Durham, C. Rutter, R. McKechnie. 2023. Working towards the Active Participation of the Underrepresented Populations in Research: A Scoping Review and Thematic Synthesis. Health and Social Care in the Community.

Gretschel, Anu & Sami Myllyniemi. 2021. Kuulummeko yhteiskuntaan? Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista. Kaks – Kunnallisalan kehittämissäätö. Kunnallisalan kehittämissäätöön Tutkimusjulkaisuja – sarjan julkaisu nro 10. Helsinki: Otava.

Haikkola, Lotta & Sami Myllyniemi (toim.): Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusseura.

Hiilamo, Heikki & Henri Aaltonen. 2020. Modelling the Societal Division of Added Value Created Through Manufacturing 4.0. Teoksessa: Collan, M., Michelsen, KE. (toim.): Technical, Economic and Societal Effects of Manufacturing 4.0. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46103-4_11

Kostilainen, Harri. 2019. Finding a niche - social enterprises and the public service reform in Finland. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies, 196. Joensuu: University of Eastern Finland.

Lindberg, Jukka & Harri Kostilainen. 2021. Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys - arvioita kansainvälisistä malleista. Teoksessa E. Salmi, & K. Savela-Vilmari (toim.): Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa - Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen (p. 43–56). (Diak Työelämä 24). Diakonia-ammattikorkeakoulu. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-387-2>

Looney, Janet & Barbara Santibañez. 2021. Validation of non-formal and informal learning to support disadvantaged learners. Alternative assessments. European Journal of Education. 2021-9, Vol. 56 (3), 439–453.

Mclachlan, Benita & Geraldine Davis. 2013. Educating the educators. Developing those who support learning of students with additional learning needs. Support for Learning. Volume 28, Issue 4. November 2013. 173–180.

Mikkilä, Joonas. 2019. Merkkejä uuden polven yrittäjyydestä. Teoksessa Haikkola, Lotta & Sami Myllyniemi (toim.): Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Helsinki: State Youth Council and Youth Research Society. 207–215.

Millere, Jolanta; Baiba Miltovica and Agnese Rozniece. 2023. Social Entrepreneurship in Latvia and its Challenges. Research for Rural Development. 2023, Vol. 38. [Social entrepreneurship in Latvia and its challenges](#). 150–158.

Moisala, Marja & Kari Saari. 2025. Itä-Suomen nuorisopuntari 2024. Teemoina alueellisuus ja työelämäodotukset. Aluehallintovirasto, Xamk Juvenia. Xamk tutkii 34. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Mononen-Batista - Costa, Sari & Kristiina Brunila. 2016. Becoming entrepreneurial: Transitions and education of unemployed youth. *Power and Education*, 2016, Vol. 8 (1): 19-34.

Myrskylä, Pekka. 2012. Alueellisten työmarkkinoiden muutos. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys, 1/2012.

Niemi, Anna-Maija & Reetta Mietola. (2023): Exclusively included? Finland's Inclusion Success Story and Hidden Dual System of Mainstream and Special Needs Education. Teoksessa: Thrupp, M., Seppänen, P., Kauko, J., Kosunen, S. (toim) Finland's Famous Education System. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8241-5_26

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [e-julkaisu]. ISSN=1799–1617. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.4.2025]. Pääsytapa: http://stat.fi/til/erop/uut_en.html

Oficiālās Statisticas Portāls. Statistical Database. Labour Market. Employment. Employment rate. [Activity rate, employment rate and unemployment rate by gender and age group in regions, State cities and municipalities at the beginning of the year \(per cent\) 2021 - 2023.](#) PxWeb

Oficiālās Statisticas Portāls. Statistical Database. Labour Market. Employment. Employment rate. [Employment rate, unemployment rate, long-term unemployment rate and part-time employment by education, sex and age group \(per cent\) 2021 - 2024.](#) PxWeb

Pathak, S., & Muralidharan, E. (2018). Economic Inequality and Social Entrepreneurship. *Business & Society*, 57(6), 1150-1190. <https://doi.org/10.1177/0007650317696069>

Penttinen, Pekka. 2016. Viettäisinkö elämäni periferiassa? Nuorten muuttoalttius Itä-Suomessa. Teoksessa Marja Peltola & Antti Kivijärvi (toim.): Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot – vuosikirja 2016. Nuorisotutkimusseura & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 149–168.

Position Paper on Youth Entrepreneurship. 2011. <https://www.youthforum.org/policy-library/position-paper-on-youth-entrepreneurship>

Rantanen, Teemu & Timo Toikko. Social Values, Societal Entrepreneurship Attitudes and Entrepreneurial Intention of Young People in the Finnish Welfare State. *Economics and Business Review* 13, no. 1 (2013-03-30): 7-25. [Social values, societal entrepreneurship attitudes and entrepreneurial intention of young people in the Finnish welfare state - Theseus](#).

Revko, A. M. Social Entrepreneurship as the Main Resource for Regional Development. 2017. *Marketynh i menedzhment innovatsii*, 8, no. 1 (2017-01-01): 311-318. <https://doi.org/10.21272/mmi.2017.1-28>.

Seven Principles of Social Business. 2009. Yunus Center. [Seven Principles of Social Business](#) [Viitattu 7.4.2025.]

Social Economy Action Plan. 2021. European Commission. https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/eu-employment-policies/social-economy-and-inclusive-entrepreneurship/social-economy-action-plan_en (Viitattu 20.5.2025)

Sotkanet.fi. Työttömät nuoret prosentteina työvoimasta, 18–24-vuotiaat. [Tulostaulukko - Sotkanet.fi, tilastot ja indikaattoripankki](#)

Swart, Ignatius; Bjorn Hallstein Holte and Heikki Hiilamo. 2022. NEET as a Comparative Conceptualisation of Youth Marginalisation. A South African–Nordic European Exchange of Perspectives. Vandenhoeck & Ruprecht / Brill Deutschland GmbH <https://doi.org/10.13109/9783666568558> | CC BY-NC-ND 4.0

Vevere, Velga, Edgars Cerkovskis, and Aija Sannikova. 2021. Social Entrepreneurship Intentions Among Business Students in Latvia. *European Integration Studies* (Kaunas University of Technology) 1, no. 15 (2021-09-16): 251-259. <https://doi.org/10.5755/j01.eis.1.15.29111>.

Taulukot

Taulukko 1: Opetus vastasi tavoitteitani ja oppimistarpeitani. Palautekysely osallistujille Suomessa ja Latviassa, sykli 1.

Taulukko 2: Opin yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteiden ja toiminnan peruseriaatteen. Palautekysely osallistujille Suomessa ja Latviassa, sykli 1.

Taulukko 3: Suomalaisten osallistujien itsearviointi yhteiskunnallista yrittäjyyttä koskevasta tietämyksestä koulutuksen jälkeen, sykli 2.

Taulukko 4: Latvialaisten osallistujien itsearviointi yhteiskunnallista yrittäjyyttä koskevasta tietämyksestä koulutuksen jälkeen, sykli 3.

Liitteet

Liite 1: Sähköinen itsearviointikyselylomake.

Liite 2: Palautekyselylomake Bootcamp Onsite - koulutuksesta.

Liite 3: Palautekyselylomake Bootcamp Online- koulutuksesta.

Liite 4: Palautekyselylomake Bootcamp Onsite ja Online – koulutuksista.

Interreg

Co-funded by
the European Union

Central Baltic Programme

Social Business Academy

Itsearviointi

Tietoni ja taitoni koulutuksen jälkeen

Yhteiskunnallinen yrittäjyys

1. Arvioi tietotasosi asteikolla 1–5 seuraavissa aihealueissa (1 = vain vähän tai ei ollenkaan tietoa; 2 = jonkin verran tietoa, 3 = kesinkertaiset tiedot; 4 = hyvät tiedot; 5 = erinomaiset tiedot)

	1	2	3	4	5
Yritystoiminta ja yrittäjyys	<input type="radio"/>				
Yhteiskunnallinen yrittäjyys	<input type="radio"/>				
Yrittäjyyden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden erot	<input type="radio"/>				
Yhteiskunnalliselle yritykselle tyypillinen asiakaskunta	<input type="radio"/>				
Sosiaalisten ongelmien ymmärtäminen ja määritteleminen	<input type="radio"/>				
Sosiaalisten ongelmien ratkaisutapojen ymmärtäminen ja kehittäminen	<input type="radio"/>				
Yhteiskunnallisen yrityksen tuoma arvo tai hyöty	<input type="radio"/>				
Liiketoimintamalli ja sen osatekijät	<input type="radio"/>				

Työelämätaidot

2. Arvioi taitosi asteikolla 1-5 (1 = vain vähän tai ei ollenkaan taitoja; 2 = jonkin verran taitoja; 3 = keskimääräiset taidot; 4 = hyvät taidot; 5 = erinomaiset taidot)

	1	2	3	4	5
Ongelmanratkaisutaidot	<input type="radio"/>				
Aloitteellisuus ja itsenäinen ote	<input type="radio"/>				
Kyky tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet (opinnoissa/työelämässä)	<input type="radio"/>				
Johtamistaidot (ottaa projekti hoitaakseen ja johtaa sitä)	<input type="radio"/>				
Tiimityötaidot	<input type="radio"/>				
Vuorovaikutustaidot	<input type="radio"/>				
Interkulttuuralliset taidot (kyky toimia kulttuurisesti monimuotoisissa yhteisöissä)	<input type="radio"/>				
Vieraan kielen taidot	<input type="radio"/>				

Interreg

Co-funded by
the European Union

Central Baltic Programme

Social Business Academy: Kurssipalaute Lahden koulutuksesta

Arvioi asteikolla 1-5, mitä mieltä olet seuraavista väittämistä (1 = olen samaa mieltä; 2 = olen jokseenkin samaa mieltä; 3 = en osaa sanoa; 4 = olen jokseenkin eri mieltä; 5 = olen eri mieltä)

	1	2	3	4	5
Opetus vastasi tavoitteitani ja oppimistarpeitani.	<input type="radio"/>				
Opin yrityksen ja yhteiskunnallisen yrityksen välisen eron.	<input type="radio"/>				
Opin peruseriaatteet yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteista ja toiminnasta.	<input type="radio"/>				
Opin luomaan liiketoimintamallin.	<input type="radio"/>				
Opin määrittelemään liiketoimintamallini tuottamat arvot ja niitä koskevat tavoitteet.	<input type="radio"/>				
Opin pohtimaan liiketoimintamallini ydintoimintoja, keskeisiä asiakassuhteita ja kustannusrakennetta.	<input type="radio"/>				

Koulutus tarjosi minulle tarpeeksi tietoa ja käytännöllisiä välineitä (1 = olen samaa mieltä; 2 = olen jokseenkin samaa mieltä; 3 = en osaa sanoa; 4 = olen jokseenkin eri mieltä; 5 = olen eri mieltä)

	1	2	3	4	5
Tunnistamaan sopivan edunsaajaryhmän	<input type="radio"/>				
Määrittelemään ratkaistavan ongelman	<input type="radio"/>				

	1	2	3	4	5
Suunnittelemaan tehokasta ratkaisua ongelmaan	<input type="radio"/>				
Testaamaan kehittämäni ratkaisun toimivuutta	<input type="radio"/>				

Arvioi asteikolla 1-5, mitä mieltä olet seuraavista väittämistä (1 = olen samaa mieltä; 2 = olen jokseenkin samaa mieltä; 3 = en osaa sanoa; 4 = olen jokseenkin eri mieltä; 5 = olen eri mieltä):

	1	2	3	4	5
Koulutus oli niin hyvä, että harkitsen oman yhteiskunnallisen yrityksen perustamista.	<input type="radio"/>				
Koulutuksessa käytetyt käsitteet olivat selkeitä ja ymmärrettäviä.	<input type="radio"/>				
Koulutusmateriaalit olivat monipuolisia ja riittäviä.	<input type="radio"/>				
Olisin tarvinnut enemmän aikaa sisäistääkseni oppimaani.	<input type="radio"/>				
Koulutus lisäsi tietojani ja taitojani.	<input type="radio"/>				
Koulutuksesta on hyötyä, kun haen työpaikkaa.	<input type="radio"/>				
Odotan innolla lisäkoulutusta näistä asioista.	<input type="radio"/>				

Muita huomioitani koulutuksesta:

Central Baltic Programme

Social Business Academy

Palautekysely Bootcamp-verkkokoulutuksesta

1. Arvioi vaikutelmasi koskien seuraavia väittämiä asteikolla 1-5 (1 = olen samaa mieltä; 2 = olen jokseenkin samaa mieltä; 3 = en osaa sanoa; 4 = olen jokseenkin eri mieltä; 5 = olen eri mieltä):

	1	2	3	4	5
Mielestäni ongelmapuu auttoi kartoittamaan sosiaalisen ydinongelman, sen juurisyitä ja seurauksia.	<input type="radio"/>				
Opin tekemään yhteiskunnallisen ongelman määrittelyyn.	<input type="radio"/>				
Ongelman vahvistamista (validointia) koskevat ohjeet olivat minulle hyödyllisiä.	<input type="radio"/>				
Opin määrittelemään yritysideoani arvolupauksen.	<input type="radio"/>				
Opin asiakkaan ja edunsaajan välisen eron.	<input type="radio"/>				
Opin tunnistamaan edunsaajan, joka hyötyy eniten yritysideoastani.	<input type="radio"/>				
Opin määrittelemään keskeiset juurisyöt sille ongelmalle, johon haluan tarjota ratkaisun.	<input type="radio"/>				
Mielestäni avainvoimien kartta ratkaisujen luonteesta ja niihin liittyvistä vaatimuksista on hyödyllinen ongelman ratkaisun luomisessa.	<input type="radio"/>				

	1	2	3	4	5
Mielestäni S.C.A.M.P.E.R. - menetelmä on hyödyllinen ongelman ratkaisun luomisessa.	<input type="radio"/>				
Opin luomaan kuvauksen ongelman ratkaisusta.	<input type="radio"/>				
Opin tekemään riskianalyysin yritysideoistani.	<input type="radio"/>				
Opin tekemään prototyypisuunnitelman yritysideoistani.	<input type="radio"/>				
Opin luomaan päivitetyn version liiketoimintamallistani hyödyntämällä koulutuksessa opettuja asioita.	<input type="radio"/>				

2. Arvioi asteikolla 1-5, mitä mieltä olet seuraavista väittämistä (1 = olen samaa mieltä; 2 = olen jokseenkin samaa mieltä; 3 = en osaa sanoa; 4 = olen jokseenkin eri mieltä; 5 = olen eri mieltä):

	1	2	3	4	5
Koulutus oli niin hyvä, että se antaa pohjan oman yhteiskunnallisen yrityksen perustamiselle.	<input type="radio"/>				
Koulutuksessa käytetyt käsitteet olivat selkeitä ja ymmärrettäviä.	<input type="radio"/>				
Koulutusmateriaalit olivat monipuolisia ja riittäviä.	<input type="radio"/>				
Pidin verkko-opiskelusta.	<input type="radio"/>				
Verkkokoulutuksen aikataulut sopivat minulle.	<input type="radio"/>				
Olisin tarvinnut enemmän aikaa sisäistäakseni oppimiani asioita.	<input type="radio"/>				
Pitäisin enemmän kasvotusten tapahtuvasta opiskelusta.	<input type="radio"/>				
Koulutus lisäsi tietojani ja taitojani.	<input type="radio"/>				
Koulutuksesta on hyötyä työhaussa.	<input type="radio"/>				

3. Muita huomioitani koulutuksesta:

Interreg

Co-funded by
the European Union

Central Baltic Programme

Social Business Academy

Social Business Academy

Palautekysely Bootcamp ja Leadership Camp

1. Arvioi asteikolla 1-5, mitä mieltä olet seuraavista väittämistä (1 = olen samaa mieltä; 2 = olen jokseenkin samaa mieltä; 3 = en osaa sanoa; 4 = olen jokseenkin eri mieltä; 5 = olen eri mieltä):

	1	2	3	4	5
Opin yrityksen ja yhteiskunnallisen yrityksen välisen eron.	<input type="radio"/>				
Opin peruseriaatteet yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteista ja toiminnasta.	<input type="radio"/>				
Opin yrittäjähenkisen ajattelun keskeisiä elementtejä kehittääkseni omaa ajatteluani.	<input type="radio"/>				
Opin yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamalleista.	<input type="radio"/>				
Opin yhteiskunnallisten yritysten rahoitusmalleista ja myyntistrategioista.	<input type="radio"/>				

2. Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1 - 5 (1 = olen tysin samaa mieltä; 2 = olen jokseenkin samaa mieltä; 3 = en osaa sanoa; 4 = olen jokseenkin eri mieltä; 5 = olen eri mieltä).

Koulutus tarjosi minulle riittävästi tietoa ja käytännöllisiä välineitä

	1	2	3	4	5
Sellaisen ongelman määrittelemiseen, johon liikeideani tarjoaa ratkaisun	<input type="radio"/>				
Sellaisten tehokkaiden ratkaisujen suunnitteluun, jotka koskevat liikeideassani määrittelemääni ongelmaa	<input type="radio"/>				
Määrittelemään liikeideani arvopäämäärän	<input type="radio"/>				
Määrittelemään liikeideani ydintoiminnot	<input type="radio"/>				
Tunnistamaan liikeidani kannalta keskeisen edunsaajaryhmän	<input type="radio"/>				

3. Anna mielipiteesi seuraaviin väittämiin käyttäen asteikkoa 1 - 5 (1 = olen täysin samaa mieltä; 2 = olen jokseenkin samaa mieltä; 3 = en osaa sanoa; 4 = olen jokseenkin eri mieltä; 5 = olen täysin eri mieltä)

	1	2	3	4	5
Koulutus vastasi odotuksiani ja oppimistarpeitani.	<input type="radio"/>				
Opetus oli laadukasta.	<input type="radio"/>				
Koulutus oli niin hyvä, että olen alkanut harkita oman yhteiskunnallisen yrityksen perustamista.	<input type="radio"/>				
Käytetyt käsitteet olivat selkeitä ja ymmärrettäviä.	<input type="radio"/>				
Koulutusmateriaalit olivat monipuolisia ja riittäviä.	<input type="radio"/>				
Opetusaikataulut olivat minulle sopivia.	<input type="radio"/>				
Olisin tarvinnut enemmän opetustunteja.	<input type="radio"/>				
Opiskelu toisen maan osallistujien kanssa oli hyödyllistä.	<input type="radio"/>				
Koulutus paransi englannin kielen taitojani.	<input type="radio"/>				
Koulutuksesta tulee olemaan minulle hyötyä työhaussa.	<input type="radio"/>				
Olen innokas oppimaan lisää yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä.	<input type="radio"/>				

4. Mikä olisi mielestäsi paras vaihtoehto järjestää koulutus?

- Koulutus pitäisi järjestää enimmäkseen lähiopetuksena.
- Koulutus pitäisi järjestää enimmäkseen verkko-opetuksena.
- Koulutus pitäisi järjestää tasapuolisesti lähi- ja verkko-opetuksena.

5. Voit kirjoittaa mielipiteitäsi koulutuksesta tähän.
